

**EFEKTIVITAS METODE TABAROK DALAM MENGEMBANGKAN
HAFALAN AL-QUR'AN PADA SANTRI LEVEL 1: STUDI KUALITATIF
DI MARKAZ TAHFIDZ CORDOBANA RANTAU PRAPAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun Oleh :

NURAZIZAH

NIM : 22230105109

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : NURAZIZAH
NIM : 22230105109
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Mengembangkan
Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi
Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau
Prapat

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas
Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs.H.Abdurahim, MA

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : NURAZIZAH
NIM : 22230105109
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Mengembangkan
Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi
Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau
Prapat

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURAZIZAH
NIM : 22230105109
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Metode Tabarok Dalam Mengembangkan
Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi
Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau
Prapat.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI DARUL QALAM TANGERANG .

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Rantau Prapat, 27 Januari 2026

Nurazizah

NIM: 22230105109

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : NURAZIZAH
NIM : 22230105109
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarok Dalam Mengembangkan
Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi
Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau
Prapat

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Laa tathibu al-hayaatu illa bikitaabillah"

"Hidup ini tidak baik, kecuali dengan kitab Allah"

(Syar Markaz Tabarok)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan."

(Boy Chandra)

Skripsi/ Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk ibu, abang, serta keluarga.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dalam membentuk generasi Qur'ani, serta adanya berbagai kendala yang dihadapi santri level 1 dalam proses menghafal Al-Qur'an, seperti hafalan yang cepat lupa, kurangnya konsistensi muroja'ah, dan perbedaan kemampuan hafalan antar santri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menerapkan Metode Tabarok sebagai metode utama dalam pembelajaran tahfidz. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Metode Tabarok, menganalisis efektivitasnya dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Landasan teori yang digunakan meliputi teori pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, teori metode pembelajaran tahfidz, konsep Metode Tabarok, karakteristik santri level 1, dan teori efektivitas pembelajaran. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pembina yayasan, para muyassiroh, serta santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Metode Tabarok dilakukan melalui tahapan mendengar bacaan Al-Qur'an dari audio murattal, menirukan bacaan, melakukan pengulangan (tikrar) secara intensif, serta menyetorkan hafalan kepada muyassiroh. Penggunaan media audio-visual membantu santri meningkatkan fokus, memperbaiki makharijul huruf dan tajwid, serta memperkuat daya ingat hafalan. Metode Tabarok terbukti efektif dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an santri level 1 yang ditunjukkan oleh meningkatnya kelancaran hafalan, ketepatan bacaan, konsistensi muroja'ah, dan semangat belajar santri. Faktor pendukung efektivitas metode ini meliputi kompetensi guru, dukungan orang tua, lingkungan belajar yang kondusif, penggunaan media audio, dan pembiasaan muroja'ah. Adapun faktor penghambatnya antara lain perbedaan kemampuan hafalan santri, konsentrasi yang belum stabil, serta kurangnya pendampingan muroja'ah di rumah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Metode Tabarok efektif digunakan dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat karena mampu mengoptimalkan pembelajaran berbasis pendengaran, pengulangan terstruktur, dan dukungan media audio-visual yang sesuai dengan karakteristik santri pemula. Sehingga tercapai hafalan yang lebih cepat, bacaan lebih benar (makhroj dan tajwid), hafalan lebih benar, serta hafalan lebih kuat/tsabat (retensi).

Kata Kunci: Metode Tabarok, Tahfidz Al-Qur'an, Santri Level 1, Hafalan Al-Qur'an, Pembelajaran Tahfidz.

ABSTRACT

This study was motivated by the importance of Qur'anic memorization learning in developing a Qur'anic generation, as well as the various challenges faced by Level 1 students in memorizing the Qur'an, such as quickly forgetting memorized verses, lack of consistency in muroja'ah (revision), and differences in memorization abilities among students. To address these challenges, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat implements the Tabarok Method as the main method in Qur'anic memorization learning. This study aims to describe the implementation of the Tabarok Method, analyze its effectiveness in developing Qur'anic memorization among Level 1 students, and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study employed a qualitative approach using field research. The theoretical foundations of this study include theories of Qur'anic memorization learning, Qur'anic memorization teaching methods, the concept of the Tabarok Method, characteristics of Level 1 students, and the theory of learning effectiveness. The data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the foundation supervisor, muyassiroh (Qur'anic memorization instructors), and Level 1 students at Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. Data trustworthiness was strengthened through source, technique, and time triangulation.

The findings revealed that the implementation of the Tabarok Method involved several stages: listening to Qur'anic recitation through murattal audio, imitating the recitation, conducting intensive repetition (tikrar), and submitting memorization to the muyassiroh. The use of audio-visual media helped students improve their focus, pronunciation of Arabic letters (makharij al-huruf), understanding and application of tajwid rules, and retention of memorized verses. The Tabarok Method was found to be effective in developing the Qur'anic memorization of Level 1 students, as indicated by improvements in memorization fluency, accuracy of recitation, consistency in muroja'ah, and students' learning motivation. Supporting factors included teacher competence, parental support, a conducive learning environment, the use of audio media, and the habituation of muroja'ah. Meanwhile, inhibiting factors included differences in students' memorization abilities, unstable concentration, and insufficient assistance with muroja'ah at home.

Based on the findings, it can be concluded that the Tabarok Method is effective in developing Qur'anic memorization among Level 1 students at Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. This method optimizes auditory-based learning, structured repetition, and audio-visual media support that are appropriate for the characteristics of beginner students. Consequently, students are able to memorize verses more quickly, recite them more accurately in terms of makhraj and tajwid, and retain their memorization more strongly and consistently.

Keywords: *Tabarok Method, Qur'anic Memorization, Level 1 Students, Qur'an Memorization, Qur'anic Memorization Learning.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongannya maka Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam diucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, atas Rahmat-Nya sehingga penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adapun penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul : “Efektivitas Metode Tabarak Dalam Mengembangkan Hafalan Al-Qur’an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih setulus hati kepada:

1. Drs.H.Abdurahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini
5. Ustadz H. Mara Sakti Harahap, Lc., Dipl Selaku Pembina Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat
6. Ustadzah Fauziah Nur Farida, Lc Selaku Pengelola Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat;

7. Dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang;
8. Ustadz Muhammad Oky Muhlisin, S.pd., Lc., C.I.Ed selaku dosen yang tidak hentinya memberikan masukan, dan motivasi untuk penyusunan penelitian sampai dengan skripsi;
9. Ustadz Dr. Agus Salam, S.H.I., M. Pd., CMIS, Ustadzah Fadhilah, M.Pd dan Ustadzah Indri Machtifaliandri, M.Pd yang telah memberikan kritik dan saran dalam membantu penulis menyusun proposal sampai dengan skripsi;
10. Bidadari surgaku Ibu Siti Fatimah, ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya. Terima kasih atas doa, cinta, dan kasih sayang. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau;
11. Saudara kandung penulis, Ahmad Fauzi sosok laki-laki hebat yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Teman-teman yang tak kalah penting kehadirannya, Wahyuni, S.P, seluruh muyassiroh dan Nafa'atush Sholihah. Terima kasih karena telah hadir, memberikaan semangat, dan menghibur penulis;
13. Teman-teman seperjuangan.

Selain itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang dipaparkan dalam Skripsi/Tugas Akhir ini. Oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati bersedia menerima segala masukan, baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun dalam membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi di kemudian hari.

Rantau Prapat, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. BATASAN MASALAH.....	6
D. RUMUSAN MASALAH.....	6
E. TUJUAN PENELITIAN.....	7
F. MANFAAT PENELITIAN.....	7
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Peran Metode dalam LANDASAN TEORI.....	11
1. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an	11
2. Metode Pembelajaran dalam Tahfidz Al-Qur'an.....	30
3. Metode Tabarak	40
B. Karakteristik dan Perkembangan Santri Level 1.....	46
1. Pengertian Santri Level 1	46
2. Karakteristik Santri Level 1	46
3. Perkembangan Santri Level 1	46
4. Kebutuhan Pembelajaran Santri Level 1	47
C. Efektivitas Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an	47

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran.....	47
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	49
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	51
E. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Desain Penelitian	57
C. Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Triangulasi Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Objek Penelitian.....	65
H. Waktu Penelitian	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
2. Visi dan Misi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	68
3. Struktur Organisasi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	70
4. Program Unggulan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.....	72
5. Kondisi Santri Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	74
6. Sarana dan Prasarana Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.....	76
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	78
1. Penerapan Metode Tabarak dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an pada Santri Level 1	79
2. Efektivitas Metode Tabarak dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an....	87
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Metode Tabarak.....	92
C. PEMBAHASAN	93
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Observasi	59
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	60
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi	61
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	72
Tabel 4.2 Jumlah dan Rentang Usia Santri Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	76
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	77
Tabel 4.4 Hasil Observasi Penerapan Metode Tabarok.....	86
Tabel 4.5 Hasil Observasi Efektivitas Hafalan Santri	89
Tabel 4.6 Hasil Observasi Respon Santri	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	56
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	111
Lampiran 2. Laporan Contoh Lembaran Hafalan dan Buku Penghubung Orang Tua	125
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	126
Lampiran 4. Foto Media Visual dalam Pembelajaran.....	131
Lampiran 5. Foto Kegiatan Sekolah.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, berfungsi sebagai petunjuk hidup dan pembeda *haq-bathil*.¹

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Selain dibaca dan dipahami maknanya, Al-Qur'an juga dijaga keasliannya melalui tradisi menghafal (tahfidz) yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Tradisi ini kemudian berkembang dan dilembagakan dalam berbagai bentuk pendidikan Islam, seperti pesantren, rumah tahfidz, dan markaz Al-Qur'an.² Menghafal Al-Qur'an tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk kepribadian Muslim yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab.³

Menghafal Al-Qur'an memiliki urgensi yang sangat penting, yaitu menjaga kemurnian Al-Qur'an, meningkatkan kualitas pendidikan dan hafalan, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis, meningkatkan

¹ Husairi, "Urgensi Menghafal Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Anggota Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

² Yusuf Al-Qaradawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018): 21-25.

³ Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2016): 87-90.

prestasi akademik, serta membentuk karakter disiplin dan kebiasaan baik pada peserta didik.⁴

Salah satu keutamaan menghafal Al-Qur'an adalah memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Penghafal Al-Qur'an akan diberikan kemuliaan dan derajat sesuai dengan jumlah ayat yang dihafalnya. Hal ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Qur'an merupakan amalan yang sangat mulia serta menjadi salah satu jalan bagi seorang muslim untuk mendapatkan kehormatan dan kedudukan yang istimewa di sisi Allah.⁵

Dalam konteks pendidikan Islam, tahfidz Al-Qur'an dipandang sebagai bagian penting dari upaya pembinaan generasi Qur'ani. Proses tahfidz tidak hanya menuntut kemampuan kognitif berupa daya ingat, tetapi juga memerlukan kesiapan mental, motivasi, serta pembiasaan yang berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu, lembaga tahfidz dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan kondisi peserta didik agar tujuan pembelajaran Al-Qur'an dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, proses menghafal Al-Qur'an sering kali menghadapi berbagai kendala, khususnya pada santri yang berada pada tahap awal pembelajaran (level 1). Santri level 1 umumnya masih dalam tahap penyesuaian terhadap bacaan Al-Qur'an, irama hafalan, serta kedisiplinan dalam menyetorkan hafalan.⁷ Pada tahap ini, permasalahan yang sering muncul

⁴ Zaifullah Athari, Elvi Rahmi, and Toyosi Alatisse, "The Impact of Quran Memorization on the Quality of Students' Memorization," *Khalifa: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2023): 95–102, <https://doi.org/10.24036/kjie.v7i2.431>.

⁵ Abu Dawud, "Sunan Abi Dawud Hadith No. 1464," 2026, <https://sunnah.com/abudawud:1464>.

⁶ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam* (Bandung: Diponegoro, 2016): 87-90.

⁷ Siti Maemunah, "Problematika Santri Pemula Dalam Menghafal Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 45–47.

antara lain hafalan yang cepat lupa, kurangnya konsistensi *muroja'ah*, serta perbedaan kemampuan daya ingat antar santri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas hafalan Al-Qur'an santri apabila tidak ditangani secara tepat.

Salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan hafalan Al-Qur'an adalah metode pembelajaran tahfidz yang digunakan. Metode yang tepat dapat membantu santri memahami pola hafalan, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga keberlangsungan hafalan dalam jangka panjang.⁸ Sebaliknya, metode yang kurang sesuai dengan karakteristik santri pemula justru dapat menimbulkan kejenuhan, menurunkan motivasi, dan menghambat perkembangan hafalan. Oleh karena itu, pemilihan metode tahfidz yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam pembelajaran Al-Qur'an, terutama pada level dasar.

Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an adalah metode Tabarok. Metode Tabarok menekankan pada pengulangan ayat secara intensif, pembagian hafalan ke dalam bagian-bagian kecil, pembiasaan setoran rutin, serta pendampingan yang konsisten dari pembimbing.⁹ Metode ini banyak diterapkan pada santri pemula karena dianggap mampu membantu santri menghafal secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan. Namun, meskipun metode ini cukup populer dalam praktik lembaga tahfidz, kajian ilmiah yang mengkaji efektivitasnya secara mendalam masih relatif terbatas.

⁸ Ahmad Fauzi, "Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Daya Ingat Santri," *Jurnal Al-Ta'dib* 12, no. 2 (2019): 88–92.

⁹ Sa'dullah, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2020): 65-70.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, sebuah lembaga tahfidz yang fokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an bagi santri dengan latar belakang yang beragam. Dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya pada santri level 1, Markaz Tahfidz Cordobana menerapkan metode Tabarok sebagai metode utama. Berdasarkan pengamatan awal, metode ini menunjukkan adanya perkembangan hafalan pada sebagian santri, baik dari segi jumlah maupun kelancaran hafalan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan capaian hafalan antar santri level 1. Sebagian santri mampu mencapai target hafalan dengan relatif baik, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan hafalan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyetorkan hafalan secara lancar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas metode Tabarok belum sepenuhnya dipahami secara mendalam, terutama terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara khusus efektivitas metode Tabarok dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1 melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan metode Tabarok, respons santri terhadap metode tersebut, serta dampaknya terhadap perkembangan hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya bagi lembaga yang membina santri pemula.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses menghafal Al-Qur'an pada santri level 1 masih menghadapi berbagai kendala, seperti hafalan yang cepat lupa dan kurangnya konsistensi dalam *muroja'ah*.
2. Terdapat perbedaan kemampuan dan kecepatan hafalan Al-Qur'an antar santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
3. Santri level 1 masih berada pada tahap adaptasi terhadap pola pembelajaran tahfidz, sehingga membutuhkan metode hafalan yang sesuai dengan karakteristik pemula.
4. Metode pembelajaran tahfidz yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan santri dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an.
5. Metode Tabarak telah diterapkan sebagai metode utama dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, namun efektivitasnya belum dikaji secara ilmiah.
6. Belum diketahui secara mendalam bagaimana penerapan metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
7. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas metode Tabarak dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1 belum teridentifikasi secara jelas.

C. BATASAN MASALAH

Guna memberikan penelitian yang berfokus pada suatu hal, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan dan efektivitas metode Tabarok dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1.
2. Subjek penelitian dibatasi pada santri level 1 dan pembimbing tahfidz di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, sehingga tidak mencakup santri pada level lainnya atau lembaga tahfidz yang berbeda.
3. Efektivitas metode Tabarok dalam penelitian ini ditinjau melalui pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait perkembangan hafalan santri, bukan melalui analisis kuantitatif atau statistik.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan diatas, beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Metode Tabarok dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?
2. Bagaimana efektivitas Metode Tabarok melalui bantuan media audio-visual dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Metode Tabarok pada pembelajaran tahfidz Al-Qur'an bagi santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?

E. TUJUAN PENELITIAN

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
2. Untuk menganalisis efektivitas Metode Tabarak melalui bantuan media audio-visual dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1.

F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam, khususnya pada pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Penelitian ini menambah kajian tentang efektivitas Metode Tabarak berbasis pendekatan multisensori (*audio*, *visual*, dan *tikrār*) serta dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji pembelajaran tahfidz pada santri pemula atau *Level 1*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Tahfidz

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan strategi pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, khususnya dalam penerapan Metode Tabarak pada santri Level 1.

b. Bagi Ustadz/Ustadzah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis mengenai penerapan Metode Tabarak serta efektivitasnya dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi rujukan bagi ustadz dan ustadzah dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran tahfidz yang sesuai dengan karakteristik santri pemula.

c. Bagi Santri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara tidak langsung bagi santri, yaitu terciptanya proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan santri Level 1, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi hafalan Al-Qur'an.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji metode Tabarak atau metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an lainnya dengan pendekatan dan konteks yang berbeda.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, skripsi disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan tahfidz Al-Qur'an, Metode Tabarak, media *audio-visual*, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data secara sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan Metode Tabarak, efektivitasnya dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1, serta faktor pendukung dan penghambatnya, disertai pembahasan berdasarkan kajian teori.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis, serta saran-saran yang ditujukan bagi pengembangan penelitian dan praktik di masa mendatang.

Di bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Metode dalam LANDASAN TEORI

1. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

a. Pengertian Tahfidz Al-Qur'an

Secara etimologis, kata tahfidz berasal dari akar kata bahasa Arab *hafīza-yahfazū-hifẓan* (حَفِظَ - يَحْفَظُ - حَفْظًا) yang memiliki makna dasar memelihara, menjaga, melindungi, atau menghafal sesuatu dengan seksama.¹⁰ Dalam kamus *Al-Munawwir*, kata *hifẓ* dijelaskan sebagai upaya menjaga sesuatu dari kehilangan atau kerusakan, baik secara fisik maupun non-fisik.¹¹ Penggunaan kata ini dalam konteks Al-Qur'an menunjukkan dimensi yang lebih mendalam, yaitu tidak sekadar proses kognitif mengingat, melainkan juga tanggung jawab spiritual untuk menjaga kemurnian wahyu ilahi. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep *hifẓ* tidak hanya terdapat pada aspek bahasa, tetapi juga perlu dikaji lebih mendalam melalui pandangan para ulama klasik.

Para ahli bahasa Arab klasik seperti Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *hifẓ* mencakup tiga aspek utama: pertama, *al-'ināyah* (perhatian penuh); kedua, *al-ṣiyānah* (perlindungan); dan ketiga, *al-istizhār* (penyimpanan dalam ingatan).¹² Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Qur'an bukan aktivitas pasif,

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997): 289.

¹¹ Munawwir: 290.

¹² Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1994): 456.

melainkan proses aktif yang melibatkan konsentrasi mental, komitmen emosional, dan disiplin spiritual.

Secara terminologis, tahfidz Al-Qur'an dapat didefinisikan sebagai proses menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian dengan cara memasukkannya ke dalam memori jangka panjang (*long-term memory*) sehingga dapat diucapkan di luar kepala tanpa melihat *mushaf*, dengan menjaga kaidah *tajwid*, *makhraj*, dan makna yang terkandung di dalamnya.¹³ Definisi ini menekankan beberapa elemen penting: pertama, aspek kuantitas (jumlah ayat atau juz yang dihafal); kedua, aspek kualitas (ketepatan bacaan sesuai kaidah); dan ketiga, aspek pemahaman (tidak sekadar verbal tetapi juga kontekstual).

Menurut Ahsin Sakho Muhammad, seorang pakar tahfidz di Indonesia, menghafal Al-Qur'an adalah aktivitas yang melibatkan tiga dimensi: dimensi kognitif (proses mental mengingat), dimensi psikomotorik (kemampuan melafalkan dengan benar), dan dimensi afektif (penghayatan spiritual terhadap makna ayat).¹⁴ Ketiga dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran tahfidz yang efektif.

Al-Qur'an sendiri menegaskan jaminan Allah untuk menjaga kemurniannya, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hijr ayat 9: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan

¹³ Ahsin Sakho Muhammad, *Menghafal Al-Qur'an: Panduan Lengkap Dan Keutamaannya* (Jakarta: Erlangga, 2017): 45.

¹⁴ Muhammad: 47.

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."¹⁵ Para ulama tafsir seperti Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Qur'an adalah dengan mengilhamkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menghafalkannya dari generasi ke generasi.¹⁶

Dalam tradisi hadits, Rasulullah SAW memberikan kedudukan istimewa bagi para penghafal Al-Qur'an. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda: "Orang yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikan syafaat kepadanya untuk sepuluh orang keluarganya yang semuanya telah ditetapkan masuk neraka."¹⁷ Hadits ini menunjukkan bahwa tahfidz bukan hanya ibadah individual, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.

Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an* menjelaskan bahwa penghafal Al-Qur'an memiliki tanggung jawab moral yang besar, yaitu menjadi teladan dalam perilaku dan akhlak, karena mereka adalah pembawa (*hamalah*) kalam Allah.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa tahfidz tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter (*character building*).

Dalam konteks pendidikan modern, tahfidz Al-Qur'an telah berkembang menjadi salah satu program unggulan di berbagai lembaga

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2015): 262.

¹⁶ Muhammad Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 16 (Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964): 5.

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001): 89.

¹⁸ Al-Nawawi, *Al-Tibyan Fi Adab Hamalat Al-Qur'an* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996): 23.

pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Penelitian neurosains menunjukkan bahwa aktivitas menghafal Al-Qur'an memiliki dampak positif terhadap perkembangan otak, khususnya dalam meningkatkan kapasitas memori kerja (*working memory*) dan fungsi eksekutif otak.¹⁹

Studi yang dilakukan oleh Kaviani terhadap 30 penghafal Al-Qur'an di Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki performa yang lebih baik dalam tes memori verbal dibandingkan kelompok kontrol.²⁰ Temuan ini mengindikasikan bahwa proses menghafal Al-Qur'an tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif secara umum.

Di Indonesia, perkembangan lembaga tahfidz sangat pesat sejak era 1990-an. Menurut data Kementerian Agama RI tahun 2023, terdapat lebih dari 25.000 lembaga tahfidz yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah santri mencapai lebih dari 3 juta orang.²¹ Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap program tahfidz sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis agama.

¹⁹ H Kaviani, "The Impact of Quran Memorization on Brain Function: An FMRI Study," *Journal of Islamic Psychology* 2, no. 1 (2014): 34–48.

²⁰ Kaviani: 42.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Statistik Lembaga Tahfidz Di Indonesia" (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2023): 15.

b. Tujuan Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Tujuan Teologis-Spiritual

Tujuan utama pembelajaran tahfidz Al-Qur'an adalah untuk merealisasikan konsep *hifz* al-Qur'ān (menjaga Al-Qur'an) sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT. Dalam perspektif teologis, setiap muslim yang menghafal Al-Qur'an berpartisipasi dalam misi besar menjaga kemurnian wahyu ilahi dari generasi ke generasi.²² Tujuan ini bersifat transendental, melampaui kepentingan duniawi, dan berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.

Secara spiritual, menghafal Al-Qur'an bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui interaksi intensif dengan kalam-Nya. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa menghafal Al-Qur'an adalah salah satu bentuk *riyadhah* (latihan spiritual) yang dapat membersihkan hati dan meningkatkan kualitas keimanan.²³ Proses menghafal yang disertai dengan *tadabbur* (perenungan) akan menghasilkan transformasi spiritual yang mendalam.

Tujuan teologis lainnya adalah untuk meraih syafaat di hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya."²⁴ Para ulama menjelaskan bahwa syafaat ini akan lebih

²² Yusuf Al-Qaradawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999): 112.

²³ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982): 267.

²⁴ Muslim, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 2006): 234.

besar lagi bagi mereka yang tidak hanya membaca, tetapi juga menghafalkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an.

2) Tujuan Edukatif-Kognitif

Dari perspektif edukatif, pembelajaran tahfidz bertujuan untuk mengembangkan potensi kognitif peserta didik secara optimal. Proses menghafal Al-Qur'an melibatkan berbagai fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti *atensi* (perhatian), *encoding* (penyandian informasi), *storage* (penyimpanan), dan *retrieval* (pemanggilan kembali).²⁵ Aktivitas ini melatih otak untuk bekerja secara sistematis dan terstruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Awang (2017) menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program tahfidz memiliki skor yang lebih tinggi dalam tes kecerdasan verbal dan kemampuan memori dibandingkan siswa yang tidak mengikuti program tahfidz.²⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa tahfidz memiliki transfer *effect* yang positif terhadap kemampuan akademik secara umum.

Selain itu, pembelajaran tahfidz juga bertujuan untuk melatih konsentrasi dan fokus. Dalam era digital yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama menjadi sangat berharga. Proses menghafal Al-Qur'an yang membutuhkan

²⁵ R C Atkinson and R M Shiffrin, "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes," in *Psychology of Learning and Motivation*, vol. 2 (New York: Academic Press, 1968), 89–195.

²⁶ S Saleh and M M Awang, "Effectiveness of Quranic Memorization Program on Students' Memory and Academic Performance," *International Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2017): 78–92.

fokus intensif dapat menjadi latihan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan ini.²⁷

Tujuan edukatif lainnya adalah untuk mengembangkan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk memantau dan mengatur proses belajar sendiri. Dalam menghafal Al-Qur'an, siswa dituntut untuk mengevaluasi kualitas hafalannya, mengidentifikasi bagian-bagian yang masih lemah, dan merancang strategi untuk memperbaikinya. Keterampilan ini sangat penting untuk pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).²⁸

3) Tujuan Pembentukan Karakter

Pembelajaran tahfidz juga memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembentukan karakter (*character building*). Proses menghafal Al-Qur'an yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan disiplin dapat membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab.²⁹ Nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui tahfidz antara lain:

Pertama, *ṣabr* (kesabaran). Menghafal Al-Qur'an adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Siswa harus bersabar menghadapi kesulitan, bersabar dalam mengulang-ulang hafalan, dan bersabar ketika menghadapi kelupaan.

²⁷ Nicholas Carr, *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains* (New York: W. W. Norton & Company, 2010): 115.

²⁸ J H Flavell, "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry," *American Psychologist* 34, no. 10 (1979): 906-911.

²⁹ Sa'dullah, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2008): 56.

Latihan kesabaran ini akan membentuk mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.³⁰

Kedua, *istiqāmah* (konsistensi). Untuk dapat menghafal Al-Qur'an dengan baik, siswa harus konsisten dalam menyetorkan hafalan baru dan mengulang hafalan lama setiap hari. Kebiasaan konsisten ini akan terbawa dalam aspek kehidupan lainnya, sehingga siswa menjadi pribadi yang dapat diandalkan.³¹

Ketiga, *tawāḍu'* (kerendahan hati). Dalam proses pembelajaran tahfidz, siswa akan sering mengalami kesalahan dan kelupaan. Pengalaman ini mengajarkan kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan diri. Sikap tawadhu' ini sangat penting untuk mencegah kesombongan dan arogansi intelektual.³²

Keempat, *murāqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah). Penghafal Al-Qur'an dituntut untuk menjaga hafalannya dengan baik, tidak hanya di hadapan guru atau teman, tetapi juga ketika sendirian. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan, sehingga terbentuk integritas dan kejujuran.³³

4) Tujuan Sosial-Kultural

Dari perspektif sosial, pembelajaran tahfidz bertujuan untuk mencetak generasi *ḥamalat* al-Qur'ān (pembawa Al-Qur'an) yang dapat menjadi agen perubahan sosial (*agent of change*) di masyarakat.

³⁰ Sa'dullah: 58.

³¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Pedoman Dauroh Al-Qur'an: Kaifa Tahfazhul Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Markaz Al-Qur'an, 2004): 34.

³² Raghīb As-Sirjani, *Cara Cerdas Hafal Al-Qur'an* (Solo: Aqwam, 2011): 78.

³³ As-Sirjani: 82.

Para penghafal Al-Qur'an diharapkan dapat menjadi teladan dalam berperilaku dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an di lingkungan sekitarnya.³⁴

Dalam konteks kultural Indonesia, tahfidz juga memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi keilmuan Islam. Sejak zaman kesultanan Islam di Nusantara, para penghafal Al-Qur'an mendapat posisi terhormat dalam struktur sosial masyarakat. Mereka menjadi rujukan dalam berbagai persoalan keagamaan dan sosial.³⁵ Tradisi ini perlu dilestarikan sebagai bagian dari identitas kultural bangsa Indonesia.

Tujuan sosial lainnya adalah untuk membangun komunitas yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an. Lembaga-lembaga tahfidz tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghafal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian sosial.³⁶

c. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Prinsip Ikhlas (Ketulusan Niat)

Prinsip pertama dan paling fundamental dalam pembelajaran tahfidz adalah ikhlās, yaitu ketulusan niat semata-mata karena Allah SWT. Dalam konteks ibadah, ikhlas berarti memurnikan niat dari

³⁴ Wiwi Alawiyah Wahid, *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an* (Yogyakarta: Diva Press, 2012): 88.

³⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994): 145.

³⁶ Ahmad Lutfi, "Peran Pesantren Tahfidz Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2020): 23–38.

segala bentuk riya' (pamer) dan sum'ah (mencari popularitas).³⁷ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *Madārij al-Sālikīn* menjelaskan bahwa ikhlas adalah ruh dari setiap amal, tanpa ikhlas maka amal tersebut tidak memiliki nilai di sisi Allah.³⁸

Dalam konteks tahfidz, prinsip ikhlas memiliki implikasi praktis yang sangat penting. Pertama, siswa yang ikhlas akan memiliki motivasi intrinsik yang kuat, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan tidak tergantung pada pujian atau penghargaan eksternal.³⁹ Kedua, ikhlas akan melahirkan kesungguhan dalam menjaga kualitas hafalan, karena siswa menyadari bahwa hafalannya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik.

Untuk menumbuhkan sikap ikhlas, guru tahfidz perlu secara rutin mengingatkan siswa tentang tujuan sejati menghafal Al-Qur'an. Hal ini dapat dilakukan melalui tausiyah (nasihat spiritual) sebelum pembelajaran dimulai, diskusi reflektif tentang makna ayat-ayat yang dihafal, dan keteladanan guru dalam berperilaku.⁴⁰

2) Prinsip *Istimrār* (Kontinuitas dan Konsistensi)

Prinsip kedua adalah *istimrār*, yaitu keberlanjutan dan konsistensi dalam proses menghafal. Al-Qur'an tidak dapat dihafal dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik amal

³⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Madarij Al-Salikin* (Kairo: Dar al-Hadits, 1996): 95.

³⁸ al-Jauziyah: 95.

³⁹ Edward L Deci and Richard M Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior* (Springer Science & Business Media, 1985): 45.

⁴⁰ Amirullah Syarbini, *Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012): 67.

adalah yang dilakukan secara kontinyu meskipun sedikit."⁴¹ Hadits ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam beribadah, termasuk dalam menghafal Al-Qur'an.

Dalam neurosains, prinsip kontinuitas ini sejalan dengan konsep spaced repetition, yaitu pengulangan yang dilakukan secara berkala dengan interval waktu tertentu akan menghasilkan retensi memori yang lebih baik dibandingkan pengulangan yang dilakukan secara masif dalam waktu singkat (*massed practice*).⁴² Penelitian Cepeda et al. (2006) menunjukkan bahwa *spaced repetition* dapat meningkatkan retensi memori hingga 200% dibandingkan dengan metode konvensional.⁴³

Implementasi prinsip *istimrar* dalam pembelajaran tahfidz dapat dilakukan dengan cara: pertama, menetapkan target hafalan harian yang realistis dan konsisten; kedua, menjadwalkan waktu khusus untuk menghafal setiap hari pada waktu yang sama; ketiga, melakukan muroja'ah (pengulangan) secara rutin dan terjadwal; dan keempat, menciptakan sistem *reward* dan *punishment* yang mendorong konsistensi.⁴⁴

3) Prinsip *Itqān* (Ketepatan dan Kualitas)

Prinsip ketiga adalah *itqān*, yaitu ketepatan dan kualitas dalam hafalan. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai

⁴¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Riyadh: Dar al-Salam, 1999): 1234.

⁴² N J Cepeda, "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis," *Psychological Bulletin* 132, no. 3 (2006): 354–380.

⁴³ Cepeda: 370.

⁴⁴ Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim, *Kaifa Tahfadh Al-Qur'an Al-Karim* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2010): 45.

orang yang apabila beramal, ia melakukannya dengan *itqan* (sempurna/berkualitas)."⁴⁵ Dalam konteks tahfidz, *itqan* berarti hafalan harus memenuhi standar kualitas yang tinggi, baik dari segi *tajwid*, *makhraj*, kelancaran, maupun pemahaman makna.

Para ulama tahfidz menetapkan beberapa kriteria *itqan* dalam hafalan: pertama, *ṣiḥḥah al-ḥifẓ* (kebenaran hafalan), yaitu tidak ada kesalahan dalam urutan ayat, kata, atau huruf; kedua, *jaudah al-tajwīd* (kualitas tajwid), yaitu bacaan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar; ketiga, *fasāḥah al-lisān* (kefasihan lisan), yaitu lancar dalam melafalkan tanpa terbata-bata; dan keempat, *fahm al-ma'nā* (pemahaman makna), yaitu memahami makna ayat yang dihafal.⁴⁶

Untuk mencapai *itqan*, pembelajaran tahfidz harus melalui beberapa tahapan: pertama, tahapan *taṣḥīḥ* (pembetulan bacaan) di mana guru membetulkan kesalahan bacaan siswa; kedua, tahapan *talqīn* (pemodelan) di mana guru memberikan contoh bacaan yang benar; ketiga, tahapan *tikrār* (pengulangan) di mana siswa mengulang-ulang hingga lancar; dan keempat, tahapan *tasmi'* (penyetoran) di mana siswa menyetorkan hafalannya kepada guru untuk dievaluasi.⁴⁷

4) Prinsip Tadarruj (Bertahap)

Prinsip keempat adalah *tadarruj*, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit, dari yang

⁴⁵ Ahmad ibn al-Husayn Al-Bayhaqi, *Shu'ab Al-Iman, Hadith Collection*, No. Hadits 4928, 1066, <https://shamela.ws/book/xxxx>.

⁴⁶ Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, *Revolusi Menghafal Al-Qur'an* (Solo: Insan Kamil, 2010): 112.

⁴⁷ Az-Zawawi: 118.

sedikit ke yang banyak. Prinsip ini sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki keterbatasan dalam menerima informasi sekaligus. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 23 tahun, bukan sekaligus, sebagai pelajaran bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap.⁴⁸

Dalam teori pembelajaran, prinsip *tadarruj* ini dikenal dengan istilah *scaffolding*, yaitu memberikan dukungan yang sesuai dengan level kemampuan siswa dan secara bertahap mengurangi dukungan tersebut seiring dengan meningkatnya kompetensi siswa.⁴⁹ Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berada dalam *Zone of Proximal Development* (ZPD), yaitu zona antara apa yang sudah bisa dilakukan siswa secara mandiri dengan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan.⁵⁰

Implementasi prinsip *tadarruj* dalam tahfidz dapat dilakukan dengan cara: pertama, memulai dengan surat-surat pendek di Juz 30 sebelum masuk ke surat-surat panjang; kedua, menetapkan target hafalan harian yang disesuaikan dengan kemampuan siswa (misalnya 1 halaman untuk pemula, 2-3 halaman untuk tingkat menengah); ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk pemantapan hafalan

⁴⁸ Al-Zarkashi, *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972): 228.

⁴⁹ D Wood, J S Bruner, and G Ross, "The Role of Tutoring in Problem Solving," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 17, no. 2 (1976): 89–100.

⁵⁰ L S Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* (Harvard University Press, 1978): 86.

sebelum menambah hafalan baru; dan keempat, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan siswa siap naik ke level berikutnya.⁵¹

5) Prinsip Muwāfaqah (Kesesuaian dengan Kondisi Siswa)

Prinsip kelima adalah *muwāfaqah*, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar (*learning style*), kecepatan belajar (*learning pace*), dan latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan individual ini.⁵²

Dalam teori *multiple intelligences* yang dikemukakan oleh Howard Gardner, terdapat delapan jenis kecerdasan yang dimiliki manusia: *linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, dan naturalist*.⁵³ Siswa dengan kecerdasan *linguistic* akan lebih mudah menghafal melalui membaca dan menulis, siswa dengan kecerdasan *musical* akan lebih mudah menghafal melalui mendengarkan murottal, dan siswa dengan kecerdasan *bodily-kinesthetic* akan lebih mudah menghafal sambil bergerak atau beraktivitas.

Implementasi prinsip *muwāfaqah* membutuhkan kemampuan guru untuk melakukan assessment awal terhadap karakteristik siswa, merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan multi-

⁵¹ Majdi Ubaid Al-Hafizh, *9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2015): 89.

⁵² Carol A Tomlinson, *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners* (Alexandria: ASCD, 2014).

⁵³ Howard Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences* (New York: Basic Books, 1983).

metode dan multi-media, serta memberikan fleksibilitas dalam target dan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.⁵⁴

d. Tahapan Menghafal Al-Qur'an

1) Tahapan Persiapan (I'dād)

Tahapan persiapan adalah fase krusial yang sering diabaikan dalam pembelajaran tahfidz. Padahal, kualitas persiapan akan sangat menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan persiapan mencakup beberapa aspek penting:

Pertama, persiapan mental dan spiritual. Siswa perlu membangun niat yang kuat dan motivasi intrinsik untuk menghafal Al-Qur'an. Hal ini dapat dilakukan melalui *tarbiyah rūḥiyyah* (pembinaan spiritual) yang meliputi pemahaman tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an, kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Qur'an, dan pembinaan akhlak.⁵⁵

Kedua, persiapan teknis berupa *taṣḥīḥ al-qirā'ah* (pembetulan bacaan). Sebelum mulai menghafal, siswa harus memastikan bahwa bacaannya sudah benar sesuai kaidah tajwid. Kesalahan bacaan yang tidak diperbaiki sejak awal akan terus terbawa dalam hafalan dan akan sangat sulit untuk diperbaiki di kemudian hari.⁵⁶ Proses *tashih* ini biasanya memakan waktu 3-6 bulan tergantung pada kualitas bacaan awal siswa.

⁵⁴ E Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

⁵⁵ Muhammad Habibillah Asy-Syinqithi, *Kifayah Al-Mustafid Li Ma'rifati 'Ilmi Al-Tajwid* (Madinah: Maktabah Dar al-Turats, 1995).

⁵⁶ Asy-Syinqithi.

Ketiga, persiapan fisik dan lingkungan. Menghafal Al-Qur'an membutuhkan kondisi fisik yang prima dan lingkungan yang kondusif. Siswa perlu menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Lingkungan belajar juga perlu diatur sedemikian rupa agar bebas dari gangguan dan distraksi.⁵⁷

Keempat, persiapan metodologis. Siswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai metode menghafal dan strategi belajar yang efektif. Pemahaman tentang cara kerja memori, teknik-teknik mnemonik, dan manajemen waktu akan sangat membantu dalam proses menghafal.⁵⁸

2) Tahapan Pelaksanaan (Tahfidz)

Tahapan pelaksanaan adalah fase di mana siswa mulai memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam memori. Tahapan ini melibatkan beberapa aktivitas utama:

Pertama, *talqīn* (pemodelan). Guru membacakan ayat yang akan dihafal dengan tartil dan benar, sementara siswa mendengarkan dengan seksama. Proses ini sangat penting untuk membangun *auditory memory* (memori pendengaran) yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas model yang diberikan guru akan sangat mempengaruhi kualitas hafalan siswa.⁵⁹

⁵⁷ Masagus H A Yayan Fauzan, *Quantum Tahfidz: Metode Cepat Dan Mudah Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).

⁵⁸ Fauzan.

⁵⁹ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977).

Kedua, *tikrār* (pengulangan). Siswa mengulang-ulang ayat yang akan dihafal hingga lancar dan masuk ke dalam memori jangka panjang. Jumlah pengulangan yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada panjang ayat dan kemampuan siswa, namun umumnya berkisar antara 20-50 kali pengulangan untuk setiap ayat.⁶⁰ Pengulangan ini sebaiknya dilakukan dengan variasi, misalnya dengan mata tertutup, sambil berjalan, atau dengan irama yang berbeda-beda untuk menghindari kebosanan.

Ketiga, *tasmi'* (penyetoran). Setelah merasa lancar, siswa menyetorkan hafalannya kepada guru untuk dievaluasi. Guru akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dan memberikan umpan balik. Proses *tasmi'* ini sebaiknya dilakukan secara individual untuk memastikan setiap siswa mendapat perhatian yang cukup.⁶¹

Keempat, *tadwīr* (pemantapan). Setelah hafalan baru disetorkan dan diterima oleh guru, siswa perlu memantapkan hafalan tersebut dengan mengulanginya beberapa kali lagi. Hafalan yang baru masuk ke memori masih sangat rapuh dan mudah hilang jika tidak segera dipantapkan.⁶²

3) Tahapan Pemeliharaan (Murāja'ah)

Tahapan pemeliharaan atau *muroja'ah* adalah tahapan yang paling menantang dalam proses tahfidz. Banyak penghafal yang

⁶⁰ Amjad Qasim, *Kaifa Tahfazh Al-Qur'an Fi Syahr* (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005).

⁶¹ Qasim.

⁶² Hermann Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* (New York: Dover Publications, 1964).

berhasil menghafal 30 juz namun kehilangan hafalannya karena tidak melakukan *muroja'ah* secara konsisten. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an adalah seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia memeliharanya dengan baik, ia akan tetap memilikinya, dan jika ia melepaskannya, maka unta itu akan lari."⁶³

Muroja'ah perlu dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan terjadwal. Beberapa sistem *muroja'ah* yang umum digunakan antara lain:

Pertama, sistem *muroja'ah* harian. Setiap hari siswa mengulang hafalan dalam jumlah tertentu, misalnya 5 halaman atau 1 juz. Sistem ini cocok untuk siswa yang sudah menyelesaikan seluruh hafalan 30 juz.⁶⁴

Kedua, sistem *muroja'ah* mingguan. Hafalan dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap hari mengulang bagian tertentu sehingga dalam satu minggu seluruh hafalan terulangi. Misalnya, Senin mengulang Juz 1-5, Selasa Juz 6-10, dan seterusnya.⁶⁵

Ketiga, sistem *muroja'ah* bertahap. Hafalan baru diulang setiap hari, hafalan minggu lalu diulang seminggu sekali, hafalan bulan lalu diulang sebulan sekali, dan seterusnya. Sistem ini

⁶³ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

⁶⁴ Abdul Muhsin al-Qasim, *Kaifa Tahfadh Al-Qur'an Al-Karim* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2008).

⁶⁵ al-Qasim.

mengikuti prinsip *spaced repetition* yang terbukti efektif dalam mempertahankan memori jangka panjang.⁶⁶

e. Strategi Menghafal yang Efektif

Selain mengikuti tahapan-tahapan di atas, terdapat beberapa strategi khusus yang dapat meningkatkan efektivitas menghafal:

Pertama, strategi *chunking*, yaitu memecah informasi panjang menjadi unit-unit yang lebih kecil dan bermakna. Dalam menghafal Al-Qur'an, *chunking* dapat dilakukan dengan cara menghafal per kalimat atau per ayat terlebih dahulu sebelum menyambungkan menjadi satu kesatuan.⁶⁷

Kedua, strategi *elaboration*, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dalam konteks tahfidz, siswa dapat mengaitkan ayat yang sedang dihafal dengan makna, tafsir, asbabun nuzul, atau ayat-ayat lain yang sejenis.⁶⁸

Ketiga, strategi *visualization*, yaitu membayangkan atau memvisualisasikan ayat dalam bentuk gambar mental. Beberapa penghafal menggunakan teknik *photographic memory* dengan cara membayangkan posisi ayat dalam mushaf.⁶⁹

Keempat, strategi *multi-sensory learning*, yaitu melibatkan berbagai indera dalam proses menghafal. Selain mendengar dan

⁶⁶ R A Bjork, "Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings," in *Metacognition: Knowing about Knowing*, ed. J Metcalfe and A Shimamura (Cambridge: MIT Press, 1994).

⁶⁷ G A Miller, "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information," *Psychological Review* 63, no. 2 (1956).

⁶⁸ F I M Craik and R S Lockhart, "Levels of Processing: A Framework for Memory Research," *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11, no. 6 (1972).

⁶⁹ Allan Paivio, *Imagery and Verbal Processes* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971).

membaca, siswa juga dapat menulis ayat yang sedang dihafal, atau menghafal sambil berjalan untuk melibatkan gerakan fisik.⁷⁰

2. Metode Pembelajaran dalam Tahfidz Al-Qur'an

a. Pengertian dan Fungsi Metode Pembelajaran

1) Definisi Metode Pembelajaran

Secara etimologis, kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang terdiri dari dua kata: *meta* (melalui) dan *hodos* (jalan atau cara). Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.⁷¹ Dalam konteks pendidikan, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁷²

Syaiful Bahri Djamarah mendefinisikan metode pembelajaran sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar.⁷³ Definisi ini menekankan bahwa metode bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

⁷⁰ L Shams and A R Seitz, "Benefits of Multisensory Learning," *Trends in Cognitive Sciences* 12, no. 11 (2008).

⁷¹ Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁷² Djamarah and Zain.

⁷³ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.⁷⁴ Definisi ini menekankan aspek interaksi, yang berarti metode tidak hanya tentang cara guru menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana guru memfasilitasi proses belajar siswa.

2) Fungsi dan Peran Metode dalam Pembelajaran

Metode pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pendidikan, yaitu:

Pertama, fungsi pedagogis, yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Metode yang tepat akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah.⁷⁵

Kedua, fungsi psikologis, yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Metode yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa akan meningkatkan minat dan antusiasme belajar.⁷⁶ Penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki korelasi positif yang signifikan dengan prestasi belajar.

Ketiga, fungsi sosial, yaitu memfasilitasi interaksi antara guru dengan siswa dan antar siswa. Metode pembelajaran yang baik tidak

⁷⁴ Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

⁷⁵ Uno.

⁷⁶ Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

hanya bersifat *teacher-centered* tetapi juga *student-centered*, di mana siswa aktif berinteraksi dan belajar dari satu sama lain.⁷⁷

Keempat, fungsi *managerial*, yaitu membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif. Metode yang jelas dan terstruktur akan membuat proses pembelajaran lebih terorganisir dan mudah dikontrol.⁷⁸

3) Kriteria Pemilihan Metode Pembelajaran

Pemilihan metode pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan beberapa kriteria penting. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan hafalan, maka metode *drill* dan *repetisi* akan lebih efektif dibandingkan metode diskusi.⁷⁹

Kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Metode harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, gaya belajar, dan latar belakang siswa. Metode yang efektif untuk anak usia dini belum tentu efektif untuk remaja atau dewasa.⁸⁰

Ketiga, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Beberapa materi lebih cocok diajarkan dengan metode tertentu. Dalam konteks

⁷⁷ David W Johnson and Roger T Johnson, *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning* (Boston: Allyn and Bacon, 1999).

⁷⁸ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁷⁹ Sanjaya.

⁸⁰ Jean Piaget, *The Psychology of Intelligence* (London: Routledge, 2001).

tahfidz, materi hafalan membutuhkan metode yang berbeda dengan materi pemahaman tafsir.⁸¹

Keempat, kesesuaian dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. Beberapa metode membutuhkan media dan fasilitas tertentu. Guru harus realistis dalam memilih metode yang dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada.⁸²

Kelima, efisiensi dan efektivitas. Metode yang dipilih harus dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal dalam waktu dan tenaga yang *reasonable*.⁸³

b. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Metode Waḥdah (Satuan)

Metode *wahdah* adalah metode menghafal dengan cara mengulang-ulang satu ayat hingga hafal dengan lancar sebelum berpindah ke ayat berikutnya.⁸⁴ Metode ini merupakan metode yang paling klasik dan banyak digunakan di berbagai pesantren di Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, siswa membaca ayat pertama dengan tartil sebanyak 3-5 kali sambil melihat mushaf untuk membangun *visual memory*. Kedua, siswa menutup mushaf dan mencoba membaca ayat tersebut di luar kepala sebanyak 10-20 kali hingga benar-benar lancar. Ketiga, setelah ayat pertama lancar, siswa berpindah ke ayat kedua dengan

⁸¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

⁸² Sudjana.

⁸³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

⁸⁴ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004).

cara yang sama. Keempat, setelah beberapa ayat hafal, siswa menyambungkan ayat-ayat tersebut dari awal hingga akhir.⁸⁵

Kelebihan metode *wahdah* adalah tingkat ketepatan (*itqan*) yang tinggi karena setiap ayat dihafal dengan sangat mendalam sebelum berpindah ke ayat berikutnya. Metode ini juga membangun fondasi hafalan yang kuat sehingga tidak mudah lupa.⁸⁶ Namun, kelemahannya adalah prosesnya relatif lambat dan bisa membosankan jika tidak diimbangi dengan variasi.

2) Metode Kitābah (Menulis)

Metode *kitabah* adalah metode menghafal dengan cara menulis terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafal, kemudian membacanya berulang-ulang hingga hafal.⁸⁷ Metode ini sangat efektif bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Proses menulis melibatkan koordinasi antara mata, tangan, dan otak, sehingga memperkuat jejak memori.

Langkah-langkah pelaksanaan metode kitabah: Pertama, siswa menulis ayat yang akan dihafal di buku khusus dengan tulisan yang rapi dan benar. Kedua, sambil menulis, siswa membaca ayat tersebut dengan suara keras. Ketiga, setelah selesai menulis, siswa membaca tulisannya berulang-ulang. Keempat, siswa menutup buku dan mencoba membaca di luar kepala. Kelima, siswa mencocokkan hafalannya dengan tulisan untuk memastikan tidak ada kesalahan.⁸⁸

⁸⁵ Rauf.

⁸⁶ Sa'dullah, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*, 2008.

⁸⁷ Wahid, *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an*.

⁸⁸ Wahid.

Penelitian yang dilakukan oleh Muller dan Oppenheimer (2014) menunjukkan bahwa menulis dengan tangan lebih efektif untuk pembelajaran dan retensi memori dibandingkan mengetik di komputer.⁸⁹ Hal ini karena proses menulis dengan tangan melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks.

3) Metode Samā'i (Mendengar)

Metode *sama'i* adalah metode menghafal dengan cara mendengarkan bacaan atau rekaman murottal berulang-ulang hingga hafal.⁹⁰ Metode ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Dalam era digital saat ini, metode ini menjadi semakin mudah diimplementasikan dengan tersedianya berbagai aplikasi dan audio murottal berkualitas tinggi.

Langkah-langkah pelaksanaan: Pertama, siswa mendengarkan murottal ayat yang akan dihafal sebanyak 10-20 kali dengan fokus penuh. Kedua, siswa mencoba mengikuti bacaan murottal secara bersamaan (*talqīn*). Ketiga, siswa mencoba membaca sendiri tanpa audio dengan mengingat irama dan intonasi yang didengar. Keempat, siswa mendengarkan lagi untuk mencocokkan dan memperbaiki kesalahan.⁹¹

Metode ini memiliki kelebihan dalam hal kefasihan (*fasāḥah*) dan ketepatan tajwid karena siswa meniru langsung dari qari' yang

⁸⁹ P A Mueller and D M Oppenheimer, "The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking," *Psychological Science* 25, no. 6 (2014).

⁹⁰ Zaki Zamani and Makhi Ulya Syibromalisi, *Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an* (Jakarta: Al-Kautsar, 2014).

⁹¹ Zamani and Syibromalisi.

berkualitas. Namun, kelemahannya adalah siswa mungkin hanya menghafal secara auditori tanpa memahami struktur tulisan ayat dalam mushaf.⁹²

4) Metode Jamā' (Kolektif)

Metode *jama'* adalah metode menghafal secara berkelompok atau kolektif di mana semua siswa membaca dan mengulang ayat yang sama secara bersamaan dipimpin oleh seorang instruktur.⁹³ Metode ini sangat populer di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

Langkah-langkah pelaksanaan: Pertama, instruktur membacakan ayat yang akan dihafal dengan tartil. Kedua, semua siswa mengikuti bacaan instruktur secara bersamaan (*talqin jama'i*). Ketiga, instruktur membacakan lagi ayat tersebut dan siswa mengulangnya tanpa melihat mushaf. Keempat, proses ini diulang hingga semua siswa lancar. Kelima, setelah selesai pembelajaran kelompok, siswa melanjutkan dengan menghafal secara individual.⁹⁴

Kelebihan metode *jama'* adalah menciptakan atmosfer belajar yang energik dan memotivasi. Siswa akan termotivasi oleh semangat teman-temannya dan tidak merasa sendirian dalam perjuangan menghafal. Metode ini juga efisien dari segi waktu karena satu instruktur dapat membimbing banyak siswa sekaligus.⁹⁵ Namun,

⁹² Az-Zawawi, *Revolusi Menghafal Al-Qur'an*.

⁹³ Wahid, *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an*.

⁹⁴ Wahid.

⁹⁵ Robert E Slavin, *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (Boston: Allyn and Bacon, 1995).

kelemahannya adalah kurang memberikan perhatian individual kepada setiap siswa, sehingga siswa yang lambat mungkin tertinggal.

5) Metode Gabungan (Talkīqī)

Metode gabungan atau *talqiqi* adalah kombinasi dari beberapa metode di atas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa.⁹⁶ Metode ini mengakui bahwa tidak ada satu metode yang sempurna untuk semua siswa, sehingga perlu fleksibilitas dan variasi dalam pendekatan pembelajaran.

Contoh implementasi metode gabungan: Pertama, siswa mendengarkan murottal (metode *sama'i*) sebanyak 5 kali. Kedua, siswa menulis ayat yang didengar (metode *kitabah*). Ketiga, siswa menghafal per ayat (metode *wahdah*). Keempat, siswa bergabung dalam kelompok untuk muroja'ah bersama (metode *jama'*). Kelima, siswa menyetorkan hafalan secara individual kepada guru.⁹⁷

Metode gabungan memungkinkan pembelajaran yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran multimodal yang melibatkan berbagai indera dan pendekatan cenderung menghasilkan retensi memori yang lebih baik dibandingkan pembelajaran unimodal.⁹⁸

c. Meningkatkan Hafalan

1) Metode sebagai Fasilitator Proses Kognitif

⁹⁶ Syarbini, *Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an*.

⁹⁷ Syarbini.

⁹⁸ R Moreno and R Mayer, "Interactive Multimodal Learning Environments," *Educational Psychology Review* 19, no. 3 (2007).

Metode pembelajaran berperan sebagai fasilitator yang membantu proses kognitif siswa dalam memproses informasi. Dalam teori pemrosesan informasi (*information processing theory*), proses belajar melibatkan tiga tahap: *encoding* (penyandian), *storage* (penyimpanan), dan *retrieval* (pemanggilan kembali).⁹⁹ Metode yang tepat akan memfasilitasi ketiga tahap ini secara optimal.

Pada tahap *encoding*, metode yang melibatkan multi-sensori (*visual, auditori, kinestetik*) akan membantu informasi masuk ke dalam sistem memori dengan lebih kuat. Misalnya, metode kitabah yang melibatkan menulis akan menciptakan jejak memori yang lebih dalam dibandingkan hanya membaca.¹⁰⁰

Pada tahap *storage*, metode yang menekankan pengulangan terdistribusi (*spaced repetition*) akan membantu transfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Metode *wahdah* yang menekankan pengulangan intensif per ayat adalah contoh yang baik untuk tahap ini.¹⁰¹

Pada tahap *retrieval*, metode yang melatih pemanggilan aktif (*active recall*) seperti *tasmi'* (menyetorkan hafalan tanpa melihat mushaf) akan memperkuat jalur *neural* yang terkait dengan memori tersebut, sehingga hafalan lebih mudah diingat kembali di masa depan.¹⁰²

⁹⁹ Atkinson and Shiffrin, "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes."

¹⁰⁰ Mueller and Oppenheimer, "The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking."

¹⁰¹ Cepeda, "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis."

¹⁰² H L Roediger and J D Karpicke, "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention," *Psychological Science* 17, no. 3 (2006).

2) Metode sebagai Motivator Belajar

Metode pembelajaran yang tepat juga berperan sebagai motivator yang meningkatkan semangat dan antusiasme siswa dalam menghafal. Teori *Self-Determination Theory* (SDT) yang dikemukakan oleh Deci dan Ryan menjelaskan bahwa motivasi intrinsik seseorang akan meningkat ketika tiga kebutuhan dasar terpenuhi: *autonomy* (otonomi), *competence* (kompetensi), dan *relatedness* (keterkaitan sosial).¹⁰³

Metode yang memberikan variasi dan pilihan kepada siswa akan memenuhi kebutuhan *autonomy*. Misalnya, dengan metode gabungan, siswa dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan gaya belajarnya.¹⁰⁴ Metode yang terstruktur dan bertahap akan memenuhi kebutuhan *competence* karena siswa dapat melihat progress yang jelas dan merasakan keberhasilan di setiap tahapan. Metode jama' yang melibatkan pembelajaran berkelompok akan memenuhi kebutuhan *relatedness* karena siswa merasa menjadi bagian dari komunitas penghafal.¹⁰⁵

3) Metode sebagai Solusi Hambatan Pembelajaran

Setiap siswa menghadapi hambatan yang berbeda-beda dalam menghafal Al-Qur'an. Ada yang kesulitan dalam pelafalan, ada yang mudah lupa, ada yang kurang motivasi, dan sebagainya. Metode

¹⁰³ Edward L Deci and Richard M Ryan, "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health," *Canadian Psychology* 49, no. 3 (2008).

¹⁰⁴ Deci and Ryan.

¹⁰⁵ Slavin, *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*.

pembelajaran yang tepat dapat menjadi solusi untuk berbagai hambatan ini.¹⁰⁶

Untuk siswa yang kesulitan dalam pelafalan dan tajwid, metode *sama'i* dengan mendengarkan murottal dari qari' berkualitas akan sangat membantu. Untuk siswa yang mudah lupa, metode yang menekankan *muroja'ah* terstruktur seperti metode Tabarok akan efektif. Untuk siswa yang kurang motivasi, metode *jama'* yang menciptakan suasana *kompetitif* dan *supportif* akan meningkatkan semangat.¹⁰⁷

Dengan demikian, metode bukan hanya tentang teknik menghafal, tetapi juga tentang strategi mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.

3. Metode Tabarok

a. Pengertian Metode Tabarok

1) Sejarah dan Latar Belakang

Metode Tabarok adalah sebuah metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Dr. Kamil el-Laboody, seorang dokter spesialis bedah berkebangsaan Mesir yang tinggal di Saudi Arabia.¹⁰⁸ Metode ini lahir dari pengalaman pribadi Dr. Kamil dalam membimbing putra pertamanya, Tabarok el-Laboody, untuk menghafal Al-Qur'an sejak usia dini. Melalui eksperimen dan observasi yang intensif, Dr. Kamil menemukan bahwa anak-anak

¹⁰⁶ Fauzan, *Quantum Tahfidz: Metode Cepat Dan Mudah Menghafal Al-Qur'an*.

¹⁰⁷ Fauzan.

¹⁰⁸ Kamil El-Laboody, *Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik Dengan Metode Tabarok* (Solo: Pustaka Arafah, 2014).

memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi melalui pendengaran, terutama jika dilakukan secara konsisten dan dalam suasana yang menyenangkan.¹⁰⁹

Nama "Tabarok" diambil dari nama putra pertama Dr. Kamil yang berhasil menghafal 30 juz Al-Qur'an pada usia 4 tahun 5 bulan.¹¹⁰ Keberhasilan ini menarik perhatian banyak orang tua dan pendidik di Timur Tengah, sehingga Dr. Kamil mulai menyusun metode ini secara sistematis dan membagikannya kepada publik. Sejak tahun 2010-an, metode Tabarok mulai diperkenalkan di Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat positif dari komunitas penghafal Al-Qur'an.

2) Filosofi Dasar Metode Tabarok

Metode Tabarok dibangun di atas filosofi bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi luar biasa untuk menghafal Al-Qur'an, dan tugas orang tua serta pendidik adalah menciptakan lingkungan yang optimal untuk mengaktifkan potensi tersebut.¹¹¹ Filosofi ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."¹¹²

Dr. Kamil meyakini bahwa masa usia dini (0-6 tahun) adalah masa emas (*golden age*) di mana kapasitas otak anak untuk menyerap informasi mencapai puncaknya. Penelitian neurosains mendukung

¹⁰⁹ El-Laboody.

¹¹⁰ El-Laboody.

¹¹¹ El-Laboody.

¹¹² Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

pandangan ini, menunjukkan bahwa 80% perkembangan otak terjadi pada usia 0-3 tahun, dan 90% pada usia 0-5 tahun.¹¹³ Oleh karena itu, periode ini adalah waktu yang paling ideal untuk menanamkan hafalan Al-Qur'an.

Filosofi kedua adalah prinsip *taisir* (kemudahan). Metode Tabarak dirancang untuk membuat proses menghafal menjadi mudah, menyenangkan, dan tidak membebani anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Qamar ayat 17: "Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"¹¹⁴ Dr. Kamil menekankan bahwa menghafal Al-Qur'an seharusnya tidak menjadi beban yang menghilangkan kebahagiaan masa kanak-kanak, melainkan menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari anak.

3) Karakteristik Unik Metode Tabarak

Metode Tabarak memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari metode-metode tahfidz lainnya:

Pertama, fokus pada *auditory learning*. Metode Tabarak menempatkan pendengaran sebagai modalitas utama dalam pembelajaran. Anak tidak dituntut untuk membaca mushaf atau menulis, melainkan hanya mendengarkan audio murottal secara intensif. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang belum menguasai keterampilan membaca dan menulis.¹¹⁵

¹¹³ R Shore, *Rethinking the Brain: New Insights into Early Development* (New York: Families and Work Institute, 1997).

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹¹⁵ El-Laboody, *Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik Dengan Metode Tabarak*.

Kedua, intensitas pendengaran yang sangat tinggi. Dalam metode Tabarok, anak dipaparkan audio murottal selama 4-8 jam setiap hari. Durasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang biasanya hanya 1-2 jam per hari. Intensitas tinggi ini bertujuan untuk menciptakan immersion (perendaman) sehingga Al-Qur'an menjadi bagian integral dari kehidupan anak.¹¹⁶

Ketiga, sistem level yang terstruktur. Metode Tabarok membagi proses menghafal menjadi 7 level berdasarkan juz, dimulai dari Juz 30 (level 1) hingga 30 juz (level 7). Setiap level memiliki target waktu dan standar kelulusan yang jelas. Sistem ini memberikan struktur yang jelas dan memudahkan *monitoring progress*.¹¹⁷

Keempat, peran aktif orang tua. Metode Tabarok menempatkan orang tua sebagai aktor utama dalam pembelajaran, bukan guru atau ustadz. Orang tua bertanggung jawab untuk memutar audio, mengajak anak mengulang hafalan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menempatkan keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak.¹¹⁸

b. Landasan dan Prinsip Dasar Metode Tabarok

1) Landasan Teologis

Secara teologis, metode Tabarok berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menekankan pentingnya menghafal

¹¹⁶ El-Laboody.

¹¹⁷ El-Laboody.

¹¹⁸ El-Laboody.

Al-Qur'an sejak dini. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mempelajari Al-Qur'an di waktu mudanya, maka Al-Qur'an akan menyatu dengan daging dan darahnya."¹¹⁹ Hadits ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Qur'an di usia muda akan menghasilkan hafalan yang lebih kokoh dan permanen.

Metode Tabarak juga mengacu pada praktik para salafus shalih yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak sejak usia dini. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas mulai mempelajari Al-Qur'an sejak usia 7 tahun, dan banyak sahabat lainnya yang juga memulai hafalan di usia muda.¹²⁰

2) Landasan Psikologis

Dari perspektif psikologi perkembangan, metode Tabarak sejalan dengan teori-teori pembelajaran anak usia dini. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak usia 2-7 tahun berada pada tahap pra-operasional di mana mereka belajar terutama melalui imitasi dan pengulangan.¹²¹ Metode Tabarak memanfaatkan karakteristik ini dengan memaparkan anak pada model bacaan yang benar (murottal) secara berulang-ulang hingga anak secara alami meniru dan menghafal.

Teori *critical period* dalam akuisisi bahasa juga mendukung metode Tabarak. Teori ini menyatakan bahwa terdapat periode kritis dalam perkembangan manusia di mana kemampuan untuk

¹¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

¹²⁰ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*.

¹²¹ Piaget, *The Psychology of Intelligence*.

mempelajari bahasa (termasuk bahasa Al-Qur'an) mencapai puncaknya. Periode ini umumnya berada pada usia 0-7 tahun.¹²² Setelah periode ini, kemampuan otak untuk menyerap bahasa baru akan menurun secara signifikan.

3) Landasan Neurosains

Penelitian neurosains modern memberikan dukungan kuat terhadap metode Tabarak. Studi menggunakan FMRI (*Functional Magnetic Resonance Imaging*) menunjukkan bahwa otak anak-anak memiliki plastisitas (*neuroplasticity*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan otak orang dewasa.¹²³ Plastisitas ini memungkinkan otak anak untuk membentuk koneksi neural baru dengan sangat cepat, termasuk koneksi yang terkait dengan memori verbal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa paparan auditori yang intensif dapat memperkuat area *Wernicke* di otak, yaitu area yang bertanggung jawab untuk pemahaman bahasa.¹²⁴ Dengan mendengarkan murottal secara intensif, anak tidak hanya menghafal secara mekanik, tetapi juga mengembangkan phonological awareness dan kepekaan terhadap struktur bahasa Arab.

¹²² E H Lenneberg, *Biological Foundations of Language* (New York: Wiley, 1967).

¹²³ P R Huttenlocher, *Neural Plasticity: The Effects of Environment on the Development of the Cerebral Cortex* (Cambridge: Harvard University Press, 2002).

¹²⁴ J F Werker and R C Tees, "Speech Perception as a Window for Understanding Plasticity and Commitment in Language Systems of the Brain," *Developmental Psychobiology* 46, no. 3 (2005).

B. Karakteristik dan Perkembangan Santri Level 1

1. Pengertian Santri Level 1

Santri level 1 merupakan peserta didik pada tahap awal dalam pembelajaran menghafal Al-Qur'an yang umumnya masih berada pada fase pemula. Pada tahap ini, santri baru mulai mengenal proses menghafal, memperbaiki bacaan, serta mengembangkan kemampuan mengingat ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap. Tahap awal ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan hafalan pada tahap selanjutnya.¹²⁵

2. Karakteristik Santri Level 1

Santri level 1 memiliki karakteristik masih dalam tahap perkembangan kemampuan kognitif dasar, terutama dalam hal mengingat dan memahami informasi baru. Pada tahap ini, santri cenderung membutuhkan pengulangan secara terus-menerus, bimbingan intensif, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, santri pada tahap awal juga memiliki tingkat konsentrasi yang relatif terbatas sehingga memerlukan pembelajaran yang menarik dan bertahap.¹²⁶

3. Perkembangan Santri Level 1

Perkembangan santri level 1 berkaitan dengan perkembangan kognitif, terutama kemampuan mengingat. Pada tahap ini, kemampuan memori anak sedang berkembang dengan baik sehingga sangat efektif untuk diberikan pembelajaran hafalan, termasuk menghafal Al-Qur'an.

¹²⁵ Sa'dullah, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*, 2020.

¹²⁶ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Kencana, 2018).

Kemampuan menghafal akan meningkat apabila diberikan latihan secara berulang dan dilakukan secara konsisten.¹²⁷

4. Kebutuhan Pembelajaran Santri Level 1

Dalam proses pembelajaran, santri level 1 membutuhkan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, seperti metode yang dilakukan secara bertahap, pengulangan, serta bimbingan dari guru. Selain itu, motivasi dan lingkungan yang mendukung juga sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kemampuan hafalan santri. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan santri akan membantu meningkatkan keberhasilan dalam menghafal Al-Qur'an.¹²⁸

C. Efektivitas Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran

a. Definisi Efektivitas

Secara etimologis, kata "efektivitas" berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, tepat, atau manjur.¹²⁹ Dalam konteks pendidikan, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin efektif pembelajaran tersebut.¹³⁰

Hamzah B. Uno mendefinisikan efektivitas pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa

¹²⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

¹²⁸ Lisy Chairani and Subandi, *Psikologi Santri Penghafal Al-Qur'an: Peranan Regulasi Diri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹²⁹ John M Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

¹³⁰ Uno, *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif*.

maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran.¹³¹ Definisi ini menekankan tiga elemen penting: proses interaksi, situasi edukatif, dan pencapaian tujuan.

Dalam konteks tahfidz Al-Qur'an, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dengan kualitas yang baik (tajwid benar, lancar, dan kokoh) dalam waktu yang efisien, serta mampu mempertahankan hafalan tersebut dalam jangka panjang.¹³²

b. Dimensi Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran memiliki beberapa dimensi yang saling terkait: Pertama, dimensi kuantitas (*quantity*). Dimensi ini mengukur seberapa banyak materi yang berhasil dikuasai siswa. Dalam konteks tahfidz, dimensi kuantitas mengacu pada jumlah ayat, halaman, atau juz yang berhasil dihafal.¹³³

Kedua, dimensi kualitas (*quality*). Dimensi ini mengukur seberapa baik penguasaan siswa terhadap materi. Dalam tahfidz, kualitas mencakup ketepatan hafalan, kefasihan bacaan, ketepatan tajwid, dan pemahaman makna.¹³⁴

Ketiga, dimensi waktu (*time*). Dimensi ini mengukur seberapa cepat atau efisien proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang

¹³¹ Uno.

¹³² Muhammad, *Menghafal Al-Qur'an: Panduan Lengkap Dan Keutamaannya*.

¹³³ Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*.

¹³⁴ Sudjana.

efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dalam waktu yang reasonable tanpa membuang-buang waktu.¹³⁵

Keempat, dimensi retensi (*retention*). Dimensi ini mengukur seberapa lama materi yang dipelajari bertahan dalam memori siswa. Dalam tahfidz, retensi sangat penting karena hafalan yang cepat hilang tidak memiliki nilai praktis.¹³⁶

Kelima, dimensi transfer (*transfer of learning*). Dimensi ini mengukur seberapa jauh pembelajaran memberikan dampak positif pada aspek-aspek lain di luar materi yang dipelajari. Dalam tahfidz, *transfer learning* dapat berupa peningkatan kemampuan memori umum, konsentrasi, atau karakter.¹³⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri:

Pertama, kecerdasan kognitif (IQ). Penelitian menunjukkan bahwa IQ memiliki korelasi positif dengan kemampuan menghafal, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Siswa dengan IQ tinggi cenderung lebih cepat menghafal dan lebih mudah mempertahankan hafalan.¹³⁸

¹³⁵ Sudjana.

¹³⁶ Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*.

¹³⁷ David N Perkins and Gavriel Salomon, "Transfer of Learning," in *International Encyclopedia of Education*, 2nd ed. (Oxford: Pergamon Press, 1992).

¹³⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Kedua, motivasi. Motivasi adalah faktor yang sangat krusial. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat akan lebih konsisten dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Teori *Self-Determination* menekankan pentingnya motivasi intrinsik untuk pembelajaran jangka panjang.¹³⁹

Ketiga, kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan yang baik akan mendukung konsentrasi dan daya ingat. Sebaliknya, siswa yang sering sakit atau mengalami stres akan kesulitan dalam menghafal.¹⁴⁰

Keempat, gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda (*visual, auditori, kinestetik*). Pembelajaran akan lebih efektif jika metode yang digunakan sesuai dengan gaya belajar siswa.¹⁴¹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa:

Pertama, kompetensi guru. Guru yang memiliki kompetensi tinggi, baik dalam hal penguasaan materi, pedagogi, maupun kepribadian, akan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi siswa.¹⁴²

Kedua, metode pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi akan sangat mempengaruhi

¹³⁹ Deci and Ryan, "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health."

¹⁴⁰ Syah, *Psikologi Belajar*.

¹⁴¹ Bobbi DePorter and Mike Hernacki, *Quantum Learning* (Bandung: Kaifa, 2013).

¹⁴² John Hattie, *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement* (London: Routledge, 2009).

efektivitas. Metode yang monoton dan tidak variatif akan menurunkan motivasi dan efektivitas belajar.¹⁴³

Ketiga, lingkungan keluarga. Dukungan orang tua sangat penting untuk keberhasilan tahfidz. Orang tua yang aktif mendampingi, memotivasi, dan menciptakan lingkungan rumah yang kondusif akan sangat membantu anak dalam menghafal.¹⁴⁴

Keempat, fasilitas dan sarana prasarana. Ketersediaan mushaf yang cukup, ruang belajar yang nyaman, audio murottal berkualitas, dan fasilitas lainnya akan mendukung efektivitas pembelajaran.¹⁴⁵

Kelima, sistem dan manajemen lembaga. Lembaga tahfidz yang memiliki sistem yang jelas, manajemen yang baik, dan evaluasi yang teratur akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan lembaga yang tidak terorganisir.¹⁴⁶

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam kajian pustaka karena berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa topik yang diteliti memiliki dasar ilmiah yang memadai. Dalam konteks pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas metode menghafal, termasuk metode yang berbasis pengulangan intensif dan dukungan media audio. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati

¹⁴³ Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*.

¹⁴⁴ Joyce L Epstein, "School, Family, and Community Partnerships," *Phi Delta Kappan* 76, no. 9 (1995): 701–12.

¹⁴⁵ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

¹⁴⁶ Mulyasa.

(2019) di Rumah Tahfidz Tabarok Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode Tabarok memberikan hasil yang cukup signifikan, di mana sebagian besar peserta didik mampu menghafal Juz 30 dalam waktu relatif singkat, dan sebagian besar juga mampu mempertahankan hafalannya dalam periode evaluasi setelah beberapa bulan.¹⁴⁷ Temuan ini menguatkan bahwa karakteristik metode Tabarok yang menekankan repetisi dan pendengaran intensif berpotensi meningkatkan kualitas serta kecepatan hafalan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fauziah dan Hidayat (2021) yang membandingkan efektivitas metode Tabarok dengan metode konvensional pada anak usia 4–6 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan metode Tabarok memiliki rata-rata waktu menghafal yang lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Selain itu, kualitas tajwid pada kelompok Tabarok juga lebih baik berdasarkan skor penilaian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa metode Tabarok tidak hanya berpengaruh pada aspek kuantitas hafalan, tetapi juga pada kualitas bacaan, terutama karena adanya pemodelan bacaan dari qari' yang berkualitas dan dilakukan secara berulang.¹⁴⁸

Penelitian juga dilakukan oleh Irfan Teo Fernando dan Rini Rahman dengan judul “Metode Tabarak dalam Meningkatkan Kemampuan Hafalan Al-Qur'an Siswa” menunjukkan bahwa metode Tabarak merupakan salah satu pendekatan efektif dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur'an.

¹⁴⁷ S Nurhayati, “Efektivitas Metode Tabarok Dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2019): 156–70.

¹⁴⁸ A Fauziah and R Hidayat, “Perbandingan Efektivitas Metode Tabarok Dengan Metode Konvensional Dalam Pembelajaran Tahfidz,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 17, no. 1 (2021): 89–108.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan metode Tabarak dilakukan dengan memanfaatkan media audiovisual seperti speaker dan mikrofon, serta pengulangan ayat secara intensif hingga puluhan kali, sehingga membantu siswa dalam memperkuat daya ingat terhadap hafalan Al-Qur'an.¹⁴⁹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran positif tentang metode Tabarak, terdapat keterbatasan yang masih dapat dikembangkan dalam penelitian lanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada konteks lembaga tertentu atau pada kelompok usia dini secara umum, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana efektivitas metode Tabarak ketika diterapkan pada konteks lembaga yang berbeda dan pada kategori santri tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk melengkapi kajian yang ada, yaitu dengan fokus pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat serta meninjau efektivitas metode Tabarak melalui pendekatan kualitatif, sehingga dapat menggali proses penerapan metode, pengalaman santri, serta faktor pendukung dan penghambat secara lebih mendalam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep dasar bahwa keberhasilan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan serta kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik. Dalam tahfidz, proses menghafal tidak hanya menekankan kuantitas ayat

¹⁴⁹ Irfan Teo Fernando and Rini Rahman, "Metode Tabarak Dalam Meningkatkan Kemampuan Hafalan Al-Qur'an Siswa," *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 116.

yang diingat, tetapi juga kualitas bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, kelancaran (*fasahah*), dan kemampuan mempertahankan hafalan (*retensi/tsabat*). Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran tahfidz dapat dilihat melalui beberapa dimensi, antara lain jumlah hafalan yang dicapai, kualitas bacaan, efisiensi waktu, serta konsistensi hafalan dalam jangka tertentu.

Metode Tabarok dipandang relevan untuk santri pemula karena memiliki karakteristik utama berupa pengulangan intensif (*tikrār/taqrār*) dan pemodelan bacaan yang benar melalui media audio. Metode Tabarok menekankan pembelajaran berbasis pendengaran (*auditory learning*) yang dilakukan secara konsisten dan dalam durasi tinggi, sehingga memungkinkan terbentuknya memori jangka panjang melalui penguatan jalur ingatan. Selain itu, pendekatan bertahap (*tadarruj*) dalam metode Tabarok memberikan struktur yang jelas untuk santri Level 1, dimulai dari materi yang lebih mudah seperti Juz 30 sebelum berlanjut ke level berikutnya. Dengan demikian, metode Tabarok tidak hanya membantu santri dalam menghafal, tetapi juga mendorong terbentuknya kebiasaan muroja'ah dan penguatan bacaan yang lebih stabil.

Dalam konteks Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, santri Level 1 masih menghadapi beberapa kendala seperti fokus yang pendek, bacaan yang belum stabil, motivasi yang *fluktuatif*, serta perbedaan kemampuan hafalan antar santri. Kerangka pemikiran penelitian ini memandang bahwa penerapan metode Tabarok yang didukung audio (dan dalam praktik lapangan dapat dipadukan dengan visual atau petunjuk teks) berpotensi menjadi solusi atas kendala tersebut. Pengulangan intensif akan memperkuat hafalan, pemodelan bacaan akan meningkatkan ketepatan makhraj dan tajwid, sementara sistem

pembelajaran yang terstruktur akan membantu santri menjaga konsistensi hafalan. Dengan demikian, efektivitas metode Tabarok dapat ditelaah melalui perubahan yang tampak pada peningkatan kualitas bacaan, percepatan hafalan, dan kemampuan mempertahankan hafalan pada santri Level 1.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan metode Tabarok dilakukan pada santri Level 1, bagaimana hasilnya terhadap peningkatan hafalan Al-Qur'an, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa metode Tabarok sebagai variabel utama (strategi pembelajaran) memiliki keterkaitan dengan peningkatan hafalan (*output* pembelajaran), yang dipengaruhi pula oleh faktor internal santri (motivasi, fokus, gaya belajar) dan faktor eksternal (kompetensi ustadz, fasilitas, lingkungan belajar). Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas metode Tabarok di lokasi penelitian sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pengembangan pembelajaran tahfidz pada santri pemula.

BAGAN KERANGKA PENELITIAN**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas penerapan Metode Tabarak dalam kegiatan tahfidz Al-Qur'an. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena pembelajaran secara alamiah, kontekstual, serta menekankan makna dan pengalaman subjek penelitian. Dalam konteks tahfidz, efektivitas metode tidak hanya dapat dilihat dari hasil hafalan, tetapi juga dari proses penerapan metode, respons santri, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama pembelajaran berlangsung.¹⁵⁰

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan kondisi nyata di lapangan.¹⁵¹ Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pelaksanaan Metode Tabarak pada santri Level 1, kemudian menganalisis efektivitasnya berdasarkan hasil yang tampak dalam proses pembelajaran tahfidz.

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Penerapan Metode Tabarak pada santri Level 1 (tahapan pembelajaran, penggunaan media, pola pengulangan, dan evaluasi).

¹⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2019).

2. Efektivitas Metode Tabarok dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an (kelancaran, ketepatan bacaan, dan konsistensi hafalan).
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penerapan Metode Tabarok. Informan penelitian ini meliputi:

- a. Pimpinan/pengelola Markaz Tahfidz Cordobana (1 orang),
- b. Pengajar (Muyassiroh) santri Level 1 (2 orang),
- c. Santri Level 1 (± 10 –15 orang).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tahfidz, seperti: profil lembaga, kurikulum atau panduan tahfidz Level 1, buku mutaba'ah hafalan, jadwal kegiatan, serta dokumentasi pembelajaran (foto/video jika diizinkan). Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama agar data yang diperoleh lebih lengkap dan saling menguatkan.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penerapan Metode Tabarak pada santri Level 1. Hal-hal yang diamati meliputi penggunaan media audio-visual, pola pengulangan (tikrār), interaksi pengajar dan santri, suasana kelas, serta respons santri selama pembelajaran.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Observasi

No	Variabel	Aspek	Indikator	Teknik	Sumber Data
1	Penerapan Metode Tabarak	Tahapan pembelajaran	Pembukaan, inti, penutup	Observasi	Pengajar
		Pola pengulangan	Pengulangan ayat (tikrar)	Observasi	Santri
		Penggunaan media	Media audio/murottal	Observasi	Pengajar
		Interaksi	Interaksi guru-santri	Observasi	Santri
		Suasana kelas	Kondusif dan fokus	Observasi	Lingkungan
2	Efektivitas Hafalan	Kelancaran	Hafal tanpa terbata	Observasi	Santri
		Ketepatan	Tajwid dan makhraj benar	Observasi	Santri
		Konsistensi	Tidak mudah lupa	Observasi	Santri
3	Respon Santri	Antusiasme	Aktif dan semangat	Observasi	Santri
		Partisipasi	Terlibat dalam kegiatan	Observasi	Santri

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel mengikuti jawaban informan. Wawancara dilakukan kepada pimpinan, pengajar, dan santri Level 1 untuk menggali informasi mengenai penerapan metode, hasil yang dirasakan, serta faktor pendukung dan penghambat.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Variabel	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Penerapan Metode	Perencanaan	Perencanaan pembelajaran	Bagaimana perencanaan metode Tabarok?
		Tahapan	Langkah pelaksanaan	Bagaimana tahapan metode Tabarok?
		Peran guru	Pembimbingan hafalan	Apa peran guru?
		Media	Penggunaan audio-visual	Bagaimana penggunaan media?
2	Efektivitas Hafalan	Perkembangan	Peningkatan hafalan	Bagaimana perkembangan hafalan?
		Kualitas	Lancar, tepat, konsisten	Apakah ada perubahan kualitas?
		Respon	Antusias santri	Bagaimana respon santri?
3	Faktor Pendukung	Internal/ Eksternal	Motivasi & fasilitas	Apa faktor pendukung?
4	Faktor Penghambat	Kendala	Kesulitan hafalan	Apa kendala?
		Solusi	Upaya mengatasi	Bagaimana solusinya?

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung, seperti catatan perkembangan hafalan, jadwal kegiatan, dan arsip lembaga. Dokumen seperti buku mutaba'ah dapat membantu melihat perkembangan hafalan santri dan menjadi bahan triangulasi terhadap hasil wawancara dan observasi.

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi

No	Variabel	Jenis Dokumen	Indikator
1	Penerapan Metode	Jadwal	Jadwal kegiatan tahfidz
		Foto	Dokumentasi pembelajaran
2	Efektivitas Hafalan	Buku mutaba'ah	Perkembangan hafalan
		Data hafalan	Jumlah hafalan santri
3	Pendukung/Penghambat	Arsip	Program/kebijakan lembaga

E. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji keabsahan data dengan cara memanfaatkan berbagai sumber, metode, waktu, maupun teori sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang agar hasil penelitian tidak bersifat subjektif.¹⁵²

¹⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015).

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi menjadi salah satu strategi penting karena mampu meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya bergantung pada satu sumber data, melainkan mengombinasikan beberapa sumber sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan komprehensif.¹⁵³

Adapun tujuan utama dari triangulasi data adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, mengurangi kemungkinan terjadinya bias, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.¹⁵⁴ Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya sekadar informasi tunggal, tetapi telah melalui proses verifikasi dari berbagai pendekatan.

Triangulasi data dapat dilakukan melalui beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, triangulasi sumber, yaitu teknik yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti informan yang berbeda, dokumen, maupun arsip yang relevan.¹⁵⁵

Kedua, triangulasi metode, yaitu penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang lebih akurat.¹⁵⁶

¹⁵³ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50, <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.

¹⁵⁴ Pujiati, "Triangulasi Data: Arti Penting, Jenis, Kelebihan, Contohnya" (Penerbit Deepublish, February 14, 2025), <https://penerbitdeepublish.com/information/triangulasi-data/>.

¹⁵⁵ Populix, "Triangulasi: Definisi, Jenis, Contoh Dalam Penelitian" (Populix, February 14, 2023), <https://info.populix.co/articles/triangulasi-adalah/>.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2015.

Ketiga, triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi data yang diperoleh.¹⁵⁷

Keempat, triangulasi peneliti, yaitu melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk mengurangi subjektivitas.¹⁵⁸

Kelima, triangulasi teori, yaitu penggunaan lebih dari satu perspektif teori dalam menganalisis data agar hasil penelitian menjadi lebih kuat dan mendalam.¹⁵⁹

Dalam pelaksanaannya, triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai teknik dan sumber, kemudian membandingkan hasil yang diperoleh untuk menemukan kesesuaian data. Apabila data yang diperoleh menunjukkan konsistensi, maka data tersebut dapat dinyatakan valid.¹⁶⁰

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pembelajaran atau hafalan Al-Qur'an, triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan guru, hasil observasi kegiatan belajar, serta dokumentasi nilai atau catatan perkembangan siswa. Dengan cara ini, data yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya dan mendukung hasil penelitian secara menyeluruh.

Meskipun demikian, penggunaan triangulasi data juga memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga yang lebih banyak, serta ketelitian yang tinggi dalam menganalisis data. Namun demikian, kelebihan triangulasi dalam meningkatkan kualitas data

¹⁵⁷ RevoU, "Triangulasi Data" (RevoU, February 14, 2024), <https://www.revou.co/kosakata/triangulasi-data>.

¹⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2015.

¹⁵⁹ Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial."

¹⁶⁰ Pujiati, "Triangulasi Data: Arti Penting, Jenis, Kelebihan, Contohnya."

menjadikannya sebagai teknik yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu pimpinan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, pengajar Metode Tabarak, santri Level 1, dan orang tua santri. Data dari masing-masing sumber dibandingkan untuk memperoleh informasi yang sesuai mengenai penerapan Metode Tabarak dan perkembangan hafalan Al-Qur'an santri.

Selanjutnya, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan pimpinan, pengajar, dan santri, kemudian dicek kembali melalui hasil observasi kegiatan pembelajaran serta dokumen pendukung, seperti catatan hafalan, buku mutaba'ah, buku penghubung orang tua, daftar setoran, dan dokumentasi kegiatan.

Dengan demikian, triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk memastikan bahwa data mengenai efektivitas Metode Tabarak dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

¹⁶¹ Populix, "Triangulasi: Definisi, Jenis, Contoh Dalam Penelitian."

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga langkah:

1. Reduksi Data

Peneliti memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi untuk menemukan tema-tema utama seperti penerapan metode, perubahan hafalan, dan faktor pendukung/penghambat.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel ringkas, atau matriks sederhana untuk memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antar data. Penyajian data membantu peneliti mengorganisasi temuan agar lebih jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dari data lapangan. Kesimpulan tersebut diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang data, perbandingan antar sumber, dan triangulasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan dan efektivitas Metode Tabarak dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini

mencakup peningkatan hafalan dari segi kelancaran, ketepatan bacaan (*makhraj* dan *tajwid*), serta konsistensi hafalan (*tsabat*).

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada Februari sampai Mei 2026. Waktu tersebut digunakan untuk tahap persiapan, observasi lapangan, wawancara, pengumpulan dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini dinilai cukup untuk memperoleh data secara mendalam dan mencapai kejenuhan data (*data saturation*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat yang berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian ini dipilih karena Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat merupakan salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an yang aktif dalam membina dan mengembangkan kemampuan hafalan Al-Qur'an santri melalui berbagai metode pembelajaran tahfidz. Selain itu, lembaga ini juga menjadi tempat diterapkannya Metode Tabarok dalam proses pembelajaran hafalan Al-Qur'an, khususnya pada santri level 1.

Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembinaan tahfidz Al-Qur'an, pembelajaran tajwid, serta pembentukan karakter Islami pada santri. Lembaga ini didirikan pada tanggal 03 Desember 2018 di bawah binaan Ustadz Mara Sakti Harahap, Lc.Dipl., dan Dr. Ainal Syah Putra, Sp.OG. Sejak awal berdirinya, lembaga ini memiliki tujuan untuk mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya mampu menghafal Al-Qur'an, tetapi juga memahami adab, akhlak, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajarannya, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menerapkan sistem pembelajaran yang terstruktur dan

berkesinambungan sesuai dengan tingkat kemampuan santri. Santri dibagi ke dalam beberapa level pembelajaran agar proses pembinaan hafalan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan perkembangan kemampuan masing-masing santri. Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran tahfidz di lembaga ini adalah Metode Tabarak, yaitu metode pembelajaran hafalan Al-Qur'an yang menekankan pada pengulangan bacaan, pendengaran ayat, serta pembiasaan hafalan secara bertahap.

Selain fokus pada peningkatan hafalan Al-Qur'an, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan keislaman, seperti *tasmi'* Al-Qur'an, pembelajaran tahsin, kajian keislaman, serta kegiatan pembinaan karakter Islami bagi santri dan wali santri. Dengan adanya berbagai program tersebut, lembaga ini terus berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an yang diminati masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dan sekitarnya.

2. Visi dan Misi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat merupakan lembaga pendidikan Qur'ani yang berfokus pada pembinaan keislaman dan pengajaran Al-Qur'an bagi seluruh kalangan usia, mulai dari balita hingga lansia. Dalam pelaksanaan pendidikannya, Markaz Tahfidz Cordobana tidak hanya menekankan aspek hafalan Al-Qur'an semata, tetapi juga pembentukan iman, adab, dan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tercermin dalam visi lembaga, yaitu menjadi pusat pembinaan Qur'ani sepanjang hayat yang mampu melahirkan generasi dan masyarakat

yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta berkontribusi terhadap terbentuknya peradaban Islam yang berakhlak dan berilmu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memiliki beberapa misi, di antaranya menanamkan nilai-nilai keimanan, adab, dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini hingga usia lanjut. Selain itu, lembaga ini juga berupaya menjadi wadah pembinaan keluarga Qur'ani yang menjadikan rumah sebagai madrasah pertama dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Markaz Tahfidz Cordobana juga memiliki komitmen dalam mencetak generasi hafidz dan hafidzah yang tidak hanya mampu menghafal Al-Qur'an, tetapi juga memahami dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, lembaga ini menyediakan program pembelajaran Qur'ani untuk berbagai jenjang usia dengan pendekatan pembelajaran yang ramah, menyenangkan, menyentuh aspek spiritual, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami.

Dalam mencapai tujuan pendidikannya, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menerapkan pembelajaran yang mengutamakan prinsip iman sebelum Al-Qur'an dan adab sebelum ilmu. Melalui metode pembelajaran yang terarah, efektif, dan menyenangkan, lembaga ini berupaya menjadi pusat pendidikan Qur'ani yang konsisten, inklusif, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Rantau Prapat dan sekitarnya.

Visi, misi, dan tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian yang berjudul "Efektivitas Metode Tabarok dalam

Mengembangkan Hafalan Al-Qur'an pada Santri Level 1: Studi Kualitatif di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat." Penelitian ini relevan karena salah satu bentuk implementasi visi dan misi lembaga diwujudkan melalui pembelajaran tahfidz Al-Qur'an menggunakan Metode Tabarak pada santri level 1. Metode Tabarak digunakan sebagai pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu santri dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an dengan cara yang menyenangkan, terarah, dan sesuai dengan karakteristik usia anak.

3. Struktur Organisasi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memiliki struktur organisasi yang disusun secara sistematis guna mendukung pelaksanaan program pendidikan Qur'ani. Struktur organisasi tersebut terdiri atas pembina yayasan, ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendahara yayasan, pengurus harian, serta para muyassiroh yang berperan dalam proses pembelajaran dan pembinaan santri.

Pembina yayasan memiliki peran sebagai penanggung jawab utama dalam memberikan arahan, pengawasan, serta pembinaan terhadap jalannya lembaga. Ketua yayasan bertugas mengoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Sekretaris yayasan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, surat-menyurat, dan pendokumentasian kegiatan lembaga, sedangkan bendahara yayasan bertugas mengelola dan mengawasi keuangan lembaga secara keseluruhan.

Adapun pengurus harian membantu pelaksanaan kegiatan operasional lembaga agar berjalan dengan baik dan teratur. Sementara itu, para muayassiroh memiliki tugas utama dalam mendampingi proses pembelajaran Al-Qur'an, khususnya dalam pembinaan hafalan, perbaikan bacaan, serta pembentukan adab dan karakter Islami santri. Dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz, para muayassiroh juga berperan dalam menerapkan metode pembelajaran yang digunakan oleh lembaga, termasuk Metode Tabarak pada santri level 1.

Selain bendahara yayasan, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat juga memiliki seorang muayassiroh yang diberikan amanah sebagai bendahara harian lembaga. Bendahara harian tersebut bertugas membantu pengelolaan administrasi dan keuangan operasional sehari-hari, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan, pengelolaan kebutuhan pembelajaran, serta membantu memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan secara tertib dan terorganisir.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pelaksanaan program pembelajaran di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dapat berjalan secara terorganisir dan mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan lembaga. Struktur organisasi tersebut juga menjadi pendukung dalam terlaksananya proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, termasuk penerapan Metode Tabarak pada santri level 1. Adapun struktur organisasi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

No	Jabatan	Nama
1	Pembina Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat	Ustadz H. Mara Sakti Harahap, Lc.Dipl dan Dr. Ainal Syah Putra, Sp.OG
2	Ketua Yayasan	Ibu Erni Rizki, S.E.
3	Sekretaris Yayasan	Ir. Adi Prawira
4	Bendahara Yayasan	Wasri Surya Lesmana, S.Kom
5	Pengurus Harian	Ustadzah Fauziah Nur Farida, Lc.
6	Bendahara Harian	Asnaida Nasution, S.E.
7	Pengajar Level 1 Kelas An-Nashr	Lisma Yanti, S.Pd.
8	Pengajar Level 1 Kelas Al-A'la	Sri Khoerunnisa
9	Pengajar Level 1 Kelas Al-Insyiroh	Zahra Ramadhani
10	Pengajar Level 2 Kelas Al-Ma'arij	Asnaida Nasution, S.E.
11	Pengajar Level 2 Kelas Al-Insan	Rasita Nasution
12	Pengajar Level 3 dan 4 Kelas Ali 'Imran dan An-Nisa'	Nurazizah
13	Pengajar Pendamping	Nuriatunnisa Harahap
14	Pengajar Pendamping	Nurasima Ritonga S.pd

Sumber: Data Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

4. Program Unggulan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memiliki berbagai program pendidikan Al-Qur'an yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan

pembelajaran masyarakat dari berbagai kalangan usia. Program-program tersebut meliputi kelas tahsin Al-Qur'an, kajian keislaman, tahfidz dewasa, serta tahfidz anak-anak. Dari berbagai program yang ada, program unggulan utama yang menjadi ciri khas Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat adalah Program Tahfidz Anak-Anak dengan Metode Tabarok.

Program ini difokuskan pada pembentukan generasi penghafal Al-Qur'an sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sistematis, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Metode Tabarok digunakan sebagai metode utama dalam proses pembelajaran hafalan Al-Qur'an karena dinilai efektif dalam membantu santri menghafal ayat demi ayat dengan lebih mudah, terarah, dan berkesinambungan.

Metode Tabarok merupakan metode pembelajaran tahfidz yang menekankan pada pengulangan bacaan (*tikrar*), pembiasaan mendengar lantunan ayat Al-Qur'an secara berulang, serta pendampingan intensif dari pengajar. Dalam penerapannya, santri dibimbing untuk mendengarkan bacaan ayat melalui media audio, menirukan bacaan guru, kemudian mengulang hafalan secara bertahap hingga hafalan menjadi kuat dan melekat. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan menghafal, tetapi juga melatih ketepatan makharijul huruf, tajwid, serta kelancaran bacaan santri.

Program Tahfidz Metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dibagi ke dalam beberapa level pembelajaran sesuai kemampuan dan perkembangan hafalan santri. Setiap level memiliki target hafalan, evaluasi, dan pendampingan yang terstruktur. Selain kegiatan

menghafal, program ini juga didukung dengan kegiatan *muroja'ah*, *tasmi'*, motivasi Qur'ani, serta pembiasaan adab dan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Keunggulan program ini terletak pada konsistensi penerapan metode, suasana belajar yang kondusif, serta keterlibatan aktif para muayassiroh dalam mendampingi perkembangan hafalan santri. Dengan adanya program ini, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat tidak hanya berupaya mencetak santri yang mampu menghafal Al-Qur'an, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak dini sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Program Tahfidz Metode Tabarak, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat berkomitmen menjadi lembaga pendidikan Al-Qur'an yang unggul dalam mencetak generasi Qur'ani yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki hafalan Al-Qur'an yang baik serta berkualitas.

5. Kondisi Santri Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Kondisi santri di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menunjukkan keberagaman karakteristik, kemampuan, serta perkembangan dalam proses pembelajaran Al-Qur'an. Para santri berasal dari latar belakang usia, kemampuan membaca Al-Qur'an, serta tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing santri. Perbedaan tersebut terlihat dari kemampuan dalam mengenal huruf hijaiyah, kelancaran

membaca Al-Qur'an, ketepatan tajwid, hingga kemampuan dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan terarah, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat membagi santri ke dalam beberapa level pembelajaran. Pembagian level tersebut bertujuan untuk memudahkan para muayassiroh dalam memberikan bimbingan sesuai dengan tingkat kemampuan santri, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis dan optimal. Setiap level memiliki target pembelajaran yang berbeda, baik dari segi bacaan, hafalan, maupun penguatan adab dan kedisiplinan santri dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an.

Selain itu, kondisi santri di markaz ini secara umum menunjukkan antusiasme yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Hal ini terlihat dari keaktifan santri dalam mengikuti setoran hafalan, muroja'ah, serta kegiatan pembelajaran harian yang dilaksanakan secara rutin. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan kemampuan daya tangkap dan konsentrasi antar santri, khususnya pada santri usia dini yang masih berada pada tahap perkembangan belajar. Sebagian santri mampu menerima dan menghafal materi dengan cepat, sedangkan sebagian lainnya memerlukan pengulangan dan pendampingan yang lebih intensif.

Untuk mendukung perkembangan hafalan santri, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan santri pada setiap level, salah satunya melalui penerapan metode Tabarak pada kelas tahfidz anak-anak. Metode

tersebut membantu santri dalam menghafal Al-Qur'an melalui proses pengulangan bacaan, pendengaran audio murattal, serta pembiasaan mendengar dan menirukan bacaan yang benar. Dengan adanya pembagian level dan metode pembelajaran yang terarah, diharapkan proses pembinaan hafalan Al-Qur'an pada santri dapat berkembang secara lebih optimal. Adapun jumlah santri di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat terdiri dari beberapa level pembelajaran yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Jumlah dan Rentang Usia Santri Markaz Tahfidz

Cordobana Rantau Prapat

No	Level/Kelas	Jumlah Santri	Rentang Usia
1	Level 1 An-Nashr	12 Santri	4–8 Tahun
2	Level 1 Al-A'la	12 Santri	7–11 Tahun
3	Level 1 Al-Insyiroh	11 Santri	7–11 Tahun
4	Level 2 Al-Ma'arij	8 Santri	6–14 Tahun
5	Level 2 Al-Insan	8 Santri	6–12 Tahun
6	Level 3 Ali 'Imran	13 Santri	9–16 Tahun
7	Level 4 An-Nisa	6 Santri	11–17 Tahun
	Total Santri	70 Santri	4-17 Tahun

Sumber: Data Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

6. Sarana dan Prasarana Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, efektif, dan kondusif, khususnya dalam proses pembelajaran tahfidz Al-

Qur'an dengan Metode Tabarak di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Fasilitas tersebut digunakan dalam mendukung proses pembelajaran tahsin, tahfidz, tasmi', serta kegiatan keislaman lainnya. Khusus dalam penerapan Metode Tabarak, tersedia media audio dan visual seperti speaker Tabarak dan televisi di setiap kelas yang membantu santri dalam mendengarkan serta mengikuti murattal Al-Qur'an secara berulang.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Keterangan	Kondisi
1	Ruang Belajar	6 Ruang	Baik
2	Ruang Tasmi'	1 Ruang	Baik
3	Speaker Tabarak	Tersedia	Baik
4	Televisi (TV)	Tersedia	Baik
5	Air Conditioner (AC)	Tersedia	Baik
6	Kipas Angin	Tersedia	Baik
7	Buku Mutaba'ah	Tersedia	Baik
8	Papan Tulis	Tersedia	Baik
9	Al-Qur'an	Tersedia	Baik
10	Lemari Al-Qur'an	Tersedia	Baik
11	Perlengkapan Shalat	Tersedia	Baik

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Keterangan	Kondisi
12	Meja Belajar	Tersedia	Baik
13	Toilet	3 Ruangan	Baik
14	Aula Pertemuan	1 Ruangan	Baik

Sumber: Data Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam menunjang kegiatan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Ketersediaan fasilitas seperti speaker Tabarak, televisi, serta ruang belajar yang nyaman menjadi salah satu pendukung utama dalam penerapan Metode Tabarak. Dengan adanya fasilitas tersebut, proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif, terarah, dan membantu meningkatkan fokus serta semangat belajar santri dalam menghafal Al-Qur'an.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dengan fokus penelitian pada efektivitas Metode Tabarak dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pembina yayasan, pengajar (muyassiroh), dan santri, serta dokumentasi kegiatan pembelajaran tahfidz.

1. Penerapan Metode Tabarok dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an pada Santri Level 1

a. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan Metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dilakukan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Sebelum proses pembelajaran dimulai, pihak lembaga terlebih dahulu melakukan pemetaan kemampuan awal santri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar setiap santri sehingga target hafalan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Pembina yayasan menjelaskan bahwa pembelajaran di Level 1 difokuskan pada penguatan pendengaran (sama'i), pengenalan bunyi huruf, serta pembiasaan mendengar bacaan Al-Qur'an yang benar sejak dini. Selain itu, lembaga juga menyusun timeline pembelajaran harian, mingguan, dan bulanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz.

Berkaitan dengan hal tersebut, Narasumber 1 selaku pembina yayasan menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan kemampuan dasar setiap santri. Beliau mengatakan, : “Perencanaan dilakukan dengan pemetaan kemampuan dasar santri. Level 1 difokuskan pada pengondisian pendengaran dan pengenalan huruf secara tepat. Kami menyiapkan timeline harian, mingguan, dan bulanan agar target hafalan berjalan terukur.” (N1, P2)

Selain itu, pengajar juga menyampaikan bahwa target hafalan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan santri. Pengulangan ayat dilakukan secara terus-menerus melalui metode tiktir sehingga hafalan lebih mudah melekat dalam ingatan anak.

Jadwal pembelajaran dilaksanakan secara rutin setiap senin-jum'at dengan pembagian waktu yang telah ditentukan. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, kegiatan inti berupa talaqqi dan tiktir, kemudian ditutup dengan muroja'ah dan doa bersama.

b. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran Metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

1) Kegiatan Awal

Pada tahap awal pembelajaran, santri terlebih dahulu dikondisikan untuk siap belajar. Kegiatan dimulai dengan membaca doa bersama, salam, dan pengarahan singkat dari muyassiroh. Setelah itu, dilakukan perbaikan bacaan Al-Qur'an santri sebelum memasuki hafalan baru.

Berkaitan dengan tahapan awal tersebut, Narasumber 2 menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran diawali dengan doa dan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Beliau mengatakan: "Tahapan pembelajaran dimulai dengan pembukaan yaitu berdoa, setelah itu santri akan memperbaiki bacaan Qur'annya bersama muyassiroh."

(N2, P1)

Kegiatan pembukaan bertujuan untuk membangun kesiapan mental dan fokus santri sebelum memulai hafalan.

2) Kegiatan Inti

Pada kegiatan inti, pembelajaran dilakukan menggunakan media audio-visual dengan pemutaran murottal Syaikh melalui speaker atau televisi. Santri mendengarkan bacaan secara berulang-ulang kemudian mengikuti bacaan tersebut bersama-sama.

Berdasarkan hasil observasi, metode yang digunakan berfokus pada talaqqi dan repetisi intensif (*tikrar*). Santri mendengar, mengikuti, dan mengulang ayat secara bertahap hingga hafal. Pengulangan dilakukan berkali-kali sesuai kemampuan santri.

Sejalan dengan hal tersebut, Narasumber 2 menjelaskan bahwa pengulangan ayat dilakukan secara terus-menerus agar hafalan santri semakin kuat. Beliau mengatakan: “Pengulangan ayat dilakukan secara terus menerus dengan jumlah tertentu sesuai kemampuan santri. Dengan menggunakan metode *tikrar*, santri lebih mudah mengingat ayat dan memperkuat hafalan.” (N2, P2)

Selain itu, Narasumber 3 juga menjelaskan bahwa hafalan santri dalam Metode Tabarak dilaksanakan berdasarkan strategi pembelajaran yang telah disusun secara terarah. Beliau mengatakan: “Dalam Metode Tabarak, hafalan para santri sudah disusun dengan strategi dan pembelajaran yang terstruktur.” (N3, P1)

Setelah proses *tikrar* selesai, santri menyetorkan hafalan kepada *muyassiroh*. Pada tahap ini, guru menyimak hafalan santri

secara teliti, terutama pada aspek tajwid, makhraj, dan kelancaran hafalan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Narasumber 3 menyampaikan: “Saya memastikan makharijul huruf dan tajwid para santri sudah tepat dan sesuai dengan standar yang dicontohkan dalam Metode Tabarak.” (N3, P2)

3) Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup dilakukan dengan muroja’ah hafalan bersama, pemberian motivasi, evaluasi singkat, serta doa penutup. Muyassiroh juga memberikan apresiasi atau *reward* kepada santri yang menunjukkan perkembangan hafalan yang baik guna meningkatkan semangat belajar mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, Narasumber 4 menjelaskan bahwa muyassiroh memberikan penghargaan kepada santri yang mengalami peningkatan hafalan. Ia mengatakan, “Apabila hafalan saya bertambah, muyassiroh biasanya memberikan reward, seperti bintang untuk santri yang memperoleh hafalan terbanyak.” (N4, P5) Hal ini menunjukkan bahwa pemberian motivasi dan penghargaan menjadi bagian penting dalam pembelajaran Metode Tabarak.

c. Penggunaan Media Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi, penggunaan media audio-visual menjadi ciri khas utama dalam penerapan Metode Tabarak di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.

Media audio digunakan berupa murottal Syaikh yang diputarkan melalui speaker berkualitas tinggi. Audio tersebut diperdengarkan secara berulang agar santri terbiasa dengan bacaan yang benar.

Sementara itu, media visual digunakan melalui televisi atau tampilan visual lainnya untuk membantu santri mengenali bentuk huruf dan memperhatikan gerakan bacaan secara langsung.

Narasumber 2 selaku pengajar menjelaskan bahwa media audio dan visual membantu santri dalam mengikuti pembelajaran. Beliau mengatakan, “Audio murottal membantu santri meniru makharijul huruf, sedangkan video atau tampilan visual membuat pembelajaran lebih menarik sehingga santri tidak mudah merasa bosan.” (N2, P3)

Santri juga merasakan manfaat dari penggunaan media tersebut. Narasumber 4 menjelaskan bahwa pemutaran murottal melalui speaker membuatnya lebih mudah mengingat nada bacaan. Ia mengatakan, “Speaker selalu diputarkan di dalam kelas, sehingga nada bacaannya terus teringat dalam pikiran saya.” (N4, P3)

Selain itu, Narasumber 5 juga menyampaikan bahwa murottal membantu dirinya membedakan cara membaca huruf. Ia mengatakan, “Saya menjadi mengetahui huruf mana yang harus dibaca tebal atau tipis karena sering mendengarkan murottal.” (N5, P4)

Hal ini menunjukkan bahwa media audio-visual mampu membantu proses penguatan memori hafalan sekaligus memperbaiki bacaan santri.

d. Peran Guru dalam Pembelajaran

Guru atau *muyassiroh* memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan Metode Tabarak. Berdasarkan hasil observasi, guru tidak hanya bertugas menyampaikan hafalan, tetapi juga membimbing, mengoreksi bacaan, memberikan motivasi, dan menjaga semangat santri selama pembelajaran berlangsung.

Berkaitan dengan peran tersebut, Narasumber 3 selaku pengajar menjelaskan bahwa salah satu tugas utama *muyassiroh* adalah menyimak bacaan santri dengan teliti pada saat proses *talaqqi*. Beliau mengatakan, “Peran saya sebagai *muyassiroh* adalah menjadi penyimak yang teliti ketika proses *talaqqi* berlangsung. Saya memperhatikan bacaan santri agar kesalahan mereka dapat segera diperbaiki.” (N3, P2)

Muyassiroh juga membantu santri ketika mengalami kesulitan hafalan dengan memberikan bimbingan secara perlahan dan penuh kesabaran.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Narasumber 4 yang menjelaskan bahwa *muyassiroh* membantunya dengan membagi ayat menjadi bagian-bagian pendek. Ia mengatakan, “*Muyassiroh* tidak marah. Ayatnya dibagi menjadi bagian-bagian pendek agar saya dapat mengikutinya secara perlahan.” (N4, P7)

Selain itu, Narasumber 5 juga menyampaikan, “*Muyassiroh* biasanya memberikan petunjuk pada huruf awal ayat. Setelah itu, saya langsung dapat mengingat kembali hafalan saya.” (N5, P7)

Dengan demikian, guru berperan sebagai pembimbing utama yang membantu terbentuknya hafalan yang baik dan benar

e. Interaksi Pembelajaran

Interaksi pembelajaran di Markaz Tahfidz Cordobana berlangsung secara aktif antara guru dengan santri maupun antar sesama santri.

Interaksi guru dengan santri terlihat saat proses talaqqi, tiktir, pemberian motivasi, dan perbaikan bacaan. Guru memberikan arahan secara langsung dan mendampingi santri selama proses hafalan berlangsung.

Sedangkan interaksi antar santri terlihat ketika mereka mengikuti hafalan bersama-sama, saling menyimak, dan mengulang ayat secara serempak. Suasana kelas tampak aktif dan menyenangkan sehingga santri lebih antusias dalam belajar.

Berdasarkan hasil wawancara, santri merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama dan interaktif.

Narasumber 4 menjelaskan bahwa ia merasa senang ketika menghafal bersama teman-temannya. Ia mengatakan, “Belajar hafalan bersama-sama itu menyenangkan, seperti sedang bernyanyi bersama.”
(N4, P2)

Hal tersebut menunjukkan bahwa Metode Tabarak mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, nyaman, dan menyenangkan bagi santri usia dini.

Tabel 4.4 Hasil Observasi Penerapan Metode Tabarok

No	Aspek Observasi	Hasil Observasi	Kategori	Keterangan
1	Tahapan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan melalui pembukaan, inti, dan penutup secara sistematis	Baik	Terlaksana dengan baik
2	Pola Pengulangan (Tikrar)	Santri mengulang hafalan beberapa kali sebelum setor hafalan	Sangat Baik	Membantu memperkuat hafalan
3	Penggunaan Media	Pengajar menggunakan audio/murottal saat pembelajaran	Baik	Media mendukung proses hafalan
4	Interaksi Guru dan Santri	Terjadi komunikasi aktif selama pembelajaran	Baik	Santri aktif bertanya dan menjawab
5	Suasana Kelas	Kelas kondusif dan santri fokus menghafal	Sangat Baik	Mendukung efektivitas pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Level 1 Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, penerapan Metode Tabarok

dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an telah terlaksana dengan baik. Tahapan pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dimulai dari kegiatan pembukaan, inti pembelajaran, hingga penutup. Dalam proses pembelajaran, pengajar menerapkan pola pengulangan (tikrar) secara rutin untuk membantu santri memperkuat hafalan ayat.

Selain itu, penggunaan media audio atau murottal turut mendukung proses menghafal sehingga santri lebih mudah mengikuti bacaan dengan benar. Interaksi antara pengajar dan santri juga terlihat aktif selama pembelajaran berlangsung. Suasana kelas terpantau kondusif dan santri mampu fokus mengikuti kegiatan hafalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Metode Tabarok berjalan dengan baik dan mendukung proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.

2. Efektivitas Metode Tabarok dalam Mengembangkan Hafalan Al-Qur'an

a. Kelancaran Hafalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan Metode Tabarok menunjukkan hasil yang efektif dalam meningkatkan kelancaran hafalan santri Level 1. Santri mampu mengikuti hafalan dengan ritme yang baik karena proses pengulangan dilakukan secara konsisten setiap hari.

Berkaitan dengan perkembangan hafalan santri, Narasumber 2 menjelaskan bahwa setelah menggunakan Metode Tabarok, sebagian besar santri mengalami peningkatan dalam kelancaran menghafal. Beliau mengatakan, "Setelah menggunakan Metode Tabarok, sebagian besar

santri menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hafalan mereka menjadi lebih lancar dan santri lebih cepat mengingat ayat yang dipelajari.” (N2, P4)

Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber 3 yang menjelaskan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan pada hafalan santri dibandingkan sebelum menggunakan metode tersebut. Beliau mengatakan, “Setelah menggunakan Metode Tabarak, perkembangan hafalan santri terlihat lebih baik. Santri lebih mudah mengikuti bacaan dan lebih cepat mengingat ayat dibandingkan sebelum menggunakan metode ini.” (N3, P4)

b. Ketepatan Bacaan

Dari hasil observasi ditemukan bahwa penggunaan murottal Syaikh membantu santri memperbaiki makharijul huruf dan tajwid. Santri terbiasa mendengar bacaan yang benar sehingga mampu menirukan pelafalan secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Narasumber 5 menjelaskan bahwa mendengarkan murottal secara berulang membantunya mengetahui perbedaan cara membaca huruf. Ia mengatakan, “Saya menjadi mengetahui huruf mana yang harus dibaca tebal atau tipis karena sering mendengarkan murottal.” (N5, P4)

Selain itu, muyassiroh secara langsung mengoreksi kesalahan tajwid dan makhraj ketika santri menyetorkan hafalan.

c. Konsistensi Hafalan

Konsistensi hafalan santri dibangun melalui kegiatan muroja'ah rutin di sekolah maupun di rumah. Berdasarkan hasil observasi, pengulangan hafalan secara terus-menerus membuat hafalan lebih kuat dalam memori jangka panjang.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa santri yang mudah lupa ketika kurang melakukan muroja'ah di rumah. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi hafalan santri.

Tabel 4.5 Hasil Observasi Efektivitas Hafalan Santri

No	Aspek Observasi	Hasil Observasi	Kategori	Keterangan
1	Kelancaran Hafalan	Sebagian besar santri mampu menghafal tanpa terbata-bata	Baik	Hafalan cukup lancar
2	Ketepatan Tajwid dan Makhraj	Bacaan santri sesuai kaidah tajwid dan makhraj	Baik	Masih perlu perbaikan kecil
3	Konsistensi Hafalan	Santri mampu mengulang hafalan dengan baik saat muroja'ah	Baik	Hafalan lancar

Hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas hafalan santri tergolong baik. Sebagian besar santri mampu menghafal ayat Al-Qur'an dengan lancar tanpa banyak kesalahan atau terbata-bata saat menyetorkan hafalan. Dari segi ketepatan bacaan, santri juga telah mampu membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj meskipun masih terdapat beberapa kesalahan kecil yang perlu diperbaiki.

Pada aspek konsistensi hafalan, santri terlihat mampu mengulang kembali hafalan sebelumnya dengan baik ketika kegiatan muroja'ah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa Metode Tabarok membantu santri dalam menjaga dan memperkuat hafalan Al-Qur'an mereka secara berkelanjutan.

d. Peningkatan Hafalan

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hafalan yang signifikan setelah penerapan Metode Tabarok. Sebelum menggunakan metode ini, beberapa santri masih mengalami kesalahan tajwid dan hafalan yang belum kuat. Setelah pembelajaran dilakukan secara intensif melalui audio-visual dan tkrar, kualitas hafalan menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan perubahan hafalan santri tersebut, Narasumber 3 selaku pengajar menjelaskan bahwa penerapan Metode Tabarok memberikan perkembangan yang nyata terhadap bacaan dan hafalan santri. Beliau mengatakan, "Sejak menggunakan Metode Tabarok, bacaan dan hafalan santri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Santri menjadi lebih mudah mengikuti bacaan, hafalannya lebih lancar, dan kesalahan dalam membaca juga mulai berkurang." (N3, P4)

e. Respon Santri terhadap Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara, santri menunjukkan respon yang sangat positif terhadap pembelajaran menggunakan Metode Tabarak. Mereka merasa senang, antusias, dan lebih semangat dalam menghafal Al-Qur'an.

Berkaitan dengan hal tersebut, Narasumber 4 menjelaskan bahwa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena menggunakan media televisi dan permainan. Ia mengatakan, "Saya senang belajar dengan Metode Tabarak karena sambil melihat televisi dan ada permainan juga. Jadi, saya tidak mudah merasa bosan ketika menghafal." (N4, P1)

Sementara itu, Narasumber 5 juga merasa termotivasi karena dapat mendengarkan bacaan Syaikh secara langsung melalui murottal. (N5, P1)

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media audio-visual mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar santri dalam menghafal Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media audio-visual mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar santri dalam menghafal Al-Qur'an.

Tabel 4.6 Hasil Observasi Respon Santri

No	Aspek Observasi	Hasil Observasi	Kategori	Keterangan
1	Antusiasme Belajar	Santri terlihat semangat mengikuti pembelajaran	Sangat Baik	Aktif selama kegiatan

No	Aspek Observasi	Hasil Observasi	Kategori	Keterangan
2	Partisipasi Belajar	Santri terlibat dalam kegiatan muroja'ah dan setor hafalan	Baik	Partisipasi cukup aktif

Berdasarkan hasil observasi terhadap respon santri selama pembelajaran, diketahui bahwa santri menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan tahfidz. Santri tampak semangat, aktif, dan fokus ketika proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, partisipasi santri dalam kegiatan muroja'ah, pengulangan hafalan, dan setor hafalan juga tergolong baik.

Keaktifan santri selama pembelajaran menunjukkan bahwa Metode Tabarak mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi santri untuk lebih semangat dalam menghafal Al-Qur'an.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Metode Tabarak

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan Metode Tabarak di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, yaitu:

- 1) Penggunaan media audio-visual yang menarik dan membantu penguatan hafalan santri.
- 2) Kompetensi dan konsistensi guru dalam membimbing hafalan.
- 3) Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.
- 4) Dukungan serta pendampingan orang tua di rumah.

5) Rutinitas muroja'ah yang dilakukan setiap hari.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam penerapan Metode Tabarok antara lain:

- 1) Kurangnya fokus sebagian santri saat pembelajaran berlangsung.
- 2) Perbedaan kemampuan hafalan setiap santri.
- 3) Kurangnya muroja'ah di rumah.
- 4) Mood anak yang mudah berubah.
- 5) Kehadiran santri yang tidak konsisten.

c. Solusi dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak lembaga dan guru melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Memberikan pengulangan tambahan kepada santri yang belum lancar.
- 2) Memberikan pendampingan lebih intensif baik di sekolah maupun di rumah.
- 3) Menggunakan *ice breaking* islami agar santri kembali fokus.
- 4) Menjalinkan kerja sama yang baik dengan orang tua melalui evaluasi rutin.
- 5) Memberikan motivasi, *reward*, dan melakukan kegiatan *rihlah* kepada santri agar lebih semangat dalam menghafal Al-Qur'an.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, penerapan metode Tabarok pada santri Level 1 menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan hafalan

Al-Qur'an santri. Keberhasilan hafalan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu santri, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pembelajaran yang diterapkan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan audio murottal, pengulangan intensif, muroja'ah yang terstruktur, serta bimbingan dari muyassiroh merupakan faktor utama yang mendukung peningkatan kualitas hafalan santri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hamzah B. Uno yang menyatakan bahwa teori metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan pendidik dalam menciptakan interaksi pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif.¹⁶²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas metode Tabarak terletak pada kesinambungan antara kegiatan mendengar, mengulang, dan menyetorkan hafalan secara konsisten. Pada tahap pemutaran audio murottal, santri dibiasakan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an secara berulang-ulang. Pembiasaan tersebut membantu santri membentuk memori pendengaran (*auditory memory*) yang lebih kuat. Dalam proses tahfidz Al-Qur'an, pendengaran memiliki peranan penting karena santri dapat meniru bacaan yang didengar, baik dari segi makhraj, panjang pendek bacaan, maupun irama tilawah.

Temuan tersebut sejalan dengan metode *samā'ī*, yaitu metode pembelajaran tahfidz yang menekankan proses mendengarkan bacaan Al-Qur'an secara berulang sebelum santri menirukan dan menghafalkannya.

¹⁶² Hamzah B. Uno, "Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif" (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

Metode ini dinilai efektif, khususnya bagi anak usia dini, karena pada usia tersebut anak lebih mudah menerima pembelajaran melalui proses imitasi, pembiasaan, dan pengulangan. Dengan demikian, penggunaan audio murottal dalam metode Tabarok dapat membantu santri menghafal Al-Qur'an secara lebih alami dan bertahap. Hal ini juga sejalan dengan gagasan Dr. Kamil el-Laboody sebagai penggagas teori metode Tabarok yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pendengaran dalam proses menghafal Al-Qur'an.¹⁶³

Dari perspektif psikologi perkembangan, metode Tabarok juga relevan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa anak usia sekitar dua sampai tujuh tahun berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak cenderung belajar melalui imitasi, pengulangan, penggunaan simbol, serta pengalaman yang diperoleh melalui pancaindra, termasuk pendengaran.¹⁶⁴ Dalam konteks pembelajaran tahfidz, penggunaan audio murottal secara berulang memberikan contoh bacaan Al-Qur'an yang benar kepada santri. Santri kemudian menirukan bacaan tersebut secara bertahap hingga mampu menghafalnya.

Metode Tabarok memanfaatkan karakteristik perkembangan tersebut melalui kegiatan mendengarkan murottal, menirukan bacaan, melakukan *tikrar*, dan menyetorkan hafalan secara berulang. Proses tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar santri Level 1 yang masih membutuhkan stimulus konkret, pembiasaan, serta pendampingan secara intensif. Oleh karena itu, penggunaan

¹⁶³ Kamil el-Laboody, "*Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik*," hlm. 45.

¹⁶⁴ Piaget, J., "*The Psychology of Intelligence*" (London: Routledge, 2001), hlm. 123.

audio murottal tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga menjadi stimulus pendengaran yang membantu santri membentuk pola bacaan dan memori hafalan secara lebih kuat.

Selain teori perkembangan kognitif, efektivitas metode Tabarok juga dapat dijelaskan melalui teori *critical period* dalam pemerolehan bahasa yang dikemukakan oleh Eric H. Lenneberg. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat masa tertentu dalam perkembangan anak ketika kemampuan otak untuk menerima, meniru, dan mempelajari bahasa berada pada kondisi yang sangat optimal. Masa tersebut umumnya berlangsung pada usia awal perkembangan anak. Pada periode ini, anak lebih mudah menangkap bunyi, menirukan pelafalan, serta menyimpan pola bahasa dalam ingatannya.¹⁶⁵

Dalam pembelajaran Al-Qur'an, teori *critical period* mendukung penggunaan metode Tabarok pada santri Level 1 karena santri berada pada usia yang relatif mudah menerima stimulus bahasa dan bunyi. Audio murottal yang diperdengarkan secara berulang dapat membantu santri mengenali, menirukan, dan membiasakan pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun bahasa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yang bukan bahasa sehari-hari santri, pembiasaan mendengarkan bacaan yang benar sejak usia dini dapat membantu santri membangun kepekaan terhadap bunyi huruf hijaiyah, makhraj, serta irama bacaan Al-Qur'an.

Hubungan antara penerapan metode Tabarok dengan peningkatan kualitas hafalan juga terlihat dari penekanan *muyassiroh* terhadap kelancaran

¹⁶⁵ Lenneberg, E.H., "*Biological Foundations of Language*" (New York: Wiley, 1967), hlm. 176.

dan ketepatan bacaan santri. Dalam pelaksanaannya, santri tidak diperkenankan untuk menambah hafalan baru sebelum hafalan sebelumnya benar-benar lancar, tepat, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Prinsip tersebut menunjukkan adanya penerapan konsep *itqān*, yaitu ketelitian, ketepatan, dan kesungguhan dalam menjaga kualitas hafalan Al-Qur'an.

Prinsip *itqān* menegaskan bahwa menghafal Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada jumlah ayat atau surah yang berhasil dihafal, tetapi juga pada kualitas bacaan, ketepatan tajwid, kelancaran hafalan, serta kemampuan santri dalam menjaga hafalannya. Imam al-Nawawi dalam *Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an* menjelaskan bahwa menghafal Al-Qur'an bukan hanya merupakan proses mengingat ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan juga bentuk penjagaan terhadap bacaan dan adab terhadap kalam Allah Swt.¹⁶⁶ Oleh karena itu, penerapan metode Tabarak yang menekankan ketepatan bacaan sebelum penambahan hafalan baru merupakan langkah yang relevan dalam meningkatkan kualitas hafalan santri.

Hafalan santri yang relatif lebih kuat dan tidak mudah lupa juga dapat dijelaskan melalui konsep *istimrār* atau kontinuitas serta pentingnya *murāja'ah*. Dalam penerapan metode Tabarak di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, santri tidak hanya diarahkan untuk menambah hafalan baru, tetapi juga diwajibkan mengulang hafalan yang telah diperoleh sebelumnya. Kegiatan *muroja'ah* dilakukan secara bersama-sama maupun secara individual, baik di dalam kelas maupun melalui pendampingan di rumah.

¹⁶⁶ Imam al-Nawawi, "*Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an*" (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), hlm. 23.

Pengulangan hafalan secara konsisten membantu santri memperkuat ingatan terhadap ayat-ayat yang telah dihafal. Hal ini sejalan dengan teori *spaced repetition* yang dikemukakan oleh Cepeda et al. bahwa pengulangan yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan retensi memori dibandingkan pengulangan yang dilakukan dalam satu waktu saja. Pengulangan berkala membantu informasi tersimpan lebih kuat dalam memori jangka panjang (*long-term memory*).¹⁶⁷ Dalam konteks tahfidz Al-Qur'an, muroja'ah yang dilakukan secara terus-menerus berfungsi untuk menjaga hafalan agar tetap lancar, stabil, dan tidak mudah hilang.

Selain itu, efektivitas metode Tabarak juga dipengaruhi oleh karakteristik santri Level 1 yang masih berada pada tahap perkembangan awal. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan audio murottal membuat santri lebih fokus, antusias, dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tahfidz. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang menjelaskan bahwa anak usia dini berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak cenderung belajar melalui peniruan, pengulangan, simbol, serta stimulus yang menarik bagi pancaindra, termasuk pendengaran.¹⁶⁸

Dalam konteks tersebut, metode Tabarak dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan santri Level 1. Penggunaan audio murottal, pengulangan ayat, serta pembelajaran yang dilakukan secara bertahap

¹⁶⁷ Cepeda, N.J., et al., "*Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis*," *Psychological Bulletin*, Vol. 132, No. 3 (2006), hlm. 354-380.

¹⁶⁸ Piaget, J., "*The Psychology of Intelligence*" (London: Routledge, 2001), hlm. 123.

membantu santri menerima materi hafalan dengan lebih mudah. Metode ini juga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga santri tidak merasa terbebani dalam proses menghafal Al-Qur'an.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran *muyassiroh* dan lingkungan pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penerapan metode Tabarak. *Muyassiroh* tidak hanya berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi hafalan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengarah, dan motivator bagi santri. Ketika santri mengalami kesulitan dalam menghafal, kehilangan fokus, atau menunjukkan penurunan semangat belajar, *muyassiroh* memberikan arahan, motivasi, serta penguatan secara langsung.

Peran tersebut sejalan dengan pendapat Syaiful Bahri Djamarah yang menyatakan bahwa metode pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian materi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kondusif, dan memotivasi peserta didik.¹⁶⁹ Dalam penerapan metode Tabarak, keterlibatan *muyassiroh* dalam membimbing dan memberikan motivasi menjadi salah satu unsur penting yang membantu santri mempertahankan semangat serta konsistensi dalam menghafal Al-Qur'an.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua merupakan faktor penting dalam menjaga keberhasilan hafalan santri. Dalam metode Tabarak, orang tua memiliki peran aktif untuk membantu anak mendengarkan audio murottal dan melakukan muroja'ah di rumah. Keterlibatan orang tua tersebut menjadi bentuk pendampingan yang sangat diperlukan

¹⁶⁹ Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, "*Strategi Belajar Mengajar*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 72.

karena waktu belajar santri tidak hanya berlangsung di lembaga tahfidz, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga.

Dukungan orang tua dapat menciptakan pembiasaan positif bagi santri dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ketika audio murottal diperdengarkan secara rutin di rumah dan anak dibimbing untuk mengulang hafalannya, maka proses penguatan hafalan dapat berlangsung secara lebih konsisten. Dengan demikian, keluarga menjadi lingkungan pendukung yang penting dalam keberhasilan penerapan metode Tabarak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam penerapan metode Tabarak. Hambatan tersebut antara lain fokus santri yang masih mudah berubah, perbedaan kemampuan hafalan antar-santri, serta kurangnya pengulangan hafalan di rumah pada sebagian santri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap santri memiliki karakteristik, kemampuan, tingkat konsentrasi, dan gaya belajar yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan konsep *muwāfaqah*, yaitu pentingnya kesesuaian metode pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.¹⁷⁰ Oleh sebab itu, muwassiroh perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel, sabar, dan adaptif dalam membimbing santri. Santri yang memiliki kemampuan hafalan lebih lambat memerlukan pendampingan dan pengulangan yang lebih intensif, sedangkan santri yang memiliki kemampuan hafalan lebih cepat tetap perlu diarahkan untuk menjaga kualitas bacaan dan muroja'ahnya.

¹⁷⁰ Tomlinson, C.A., *"The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners"* (Alexandria: ASCD, 2014), hlm. 34.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas metode Tabarok pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat tercapai melalui integrasi pembelajaran berbasis pendengaran, pengulangan intensif, muroja'ah yang konsisten, bimbingan muyassiroh, serta dukungan orang tua. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas bacaan, kelancaran hafalan, fokus belajar santri, semangat dalam mengikuti pembelajaran, serta kemampuan santri dalam mempertahankan hafalan dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, metode Tabarok dapat dipandang sebagai metode pembelajaran tahfidz yang relevan untuk diterapkan pada santri usia dini atau santri Level 1. Metode ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah hafalan, tetapi juga menekankan kualitas bacaan, kesinambungan muroja'ah, pembentukan kebiasaan mendengarkan Al-Qur'an, serta keterlibatan guru dan orang tua dalam mendampingi proses hafalan santri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Metode Tabarok dalam mengembangkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan Metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pembelajaran yang terarah, dimulai dari pembukaan, penyampaian hafalan menggunakan *talqin* dan *talaqqi*, pengulangan ayat secara bertahap, hingga evaluasi hafalan santri. Metode ini menekankan pembiasaan mendengar, meniru, dan mengulang bacaan secara konsisten sehingga memudahkan santri Level 1 dalam menghafal Al-Qur'an.

Metode Tabarok terbukti efektif dalam membantu perkembangan hafalan Al-Qur'an santri Level 1. Hal ini terlihat dari kemampuan santri dalam menghafal ayat dengan lebih cepat, meningkatnya kelancaran hafalan, ketepatan makharijul huruf dan tajwid, serta tumbuhnya semangat santri dalam mengikuti pembelajaran tahfidz. Penggunaan media audio, pengulangan intensif, dan pembelajaran yang menyenangkan menjadi faktor penting dalam keberhasilan metode ini.

Faktor pendukung efektivitas Metode Tabarok meliputi kompetensi guru tahfidz, dukungan orang tua, lingkungan belajar yang kondusif, penggunaan media audio murattal, serta pembiasaan muraja'ah secara rutin.

Adapun hambatan yang ditemukan antara lain perbedaan kemampuan hafalan santri, kurangnya konsentrasi pada sebagian anak, serta keterbatasan muraja'ah di rumah. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang sabar, pemberian motivasi, pengulangan hafalan secara berkala, dan kerja sama yang baik antara guru dan orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di masa mendatang:

1. Bagi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat:

Disarankan agar terus meningkatkan kualitas program tahfidz dengan memperkuat penggunaan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap perkembangan hafalan santri agar target pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

2. Bagi Guru Tahfidz:

Guru diharapkan dapat terus mengembangkan kreativitas dalam menerapkan Metode Tabarak, seperti penggunaan variasi permainan edukatif, metode pengulangan yang menyenangkan, serta pemberian motivasi dan apresiasi kepada santri agar semangat menghafal tetap terjaga.

3. Bagi Orang Tua Santri:

Diharapkan orang tua dapat lebih aktif mendampingi anak dalam muraja'ah hafalan di rumah serta menciptakan suasana yang mendukung

proses menghafal Al-Qur'an. Kerja sama yang baik antara orang tua dan guru sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi hafalan anak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini masih terbatas pada efektivitas Metode Tabarok pada santri Level 1. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian pada jenjang level yang berbeda atau mengkaji pengaruh metode ini terhadap aspek lain, seperti peningkatan tajwid, pembentukan karakter Islami, atau motivasi belajar santri.

Dengan demikian, saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya dalam penerapan Metode Tabarok di lembaga pendidikan Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn. *Shu'ab Al-Iman. Hadith Collection*, 1066. <https://shamela.ws/book/xxxx>.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Al-Hafizh, Majdi Ubaid. *9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Madarij Al-Salikin*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Al-Lahim, Khalid bin Abdul Karim. *Kaifa Tahfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2010.
- Al-Nawawi. *Al-Tibyan Fi Adab Hamalat Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al-Qasim, Abdul Muhsin. *Kaifa Tahfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2008.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 16. Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Zarkashi. *Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- As-Sirjani, Raghieb. *Cara Cerdas Hafal Al-Qur'an*. Solo: Aqwam, 2011.
- Asy-Syinqithi, Muhammad Habibillah. *Kifayah Al-Mustafid Li Ma'rifati 'Ilmi Al-Tajwid*. Madinah: Maktabah Dar al-Turats, 1995.
- Athari, Zaifullah, Elvi Rahmi, and Toyosi Alatise. "The Impact of Quran Memorization on the Quality of Students' Memorization." *Khalifa: Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2023): 95–102.

<https://doi.org/10.24036/kjie.v7i2.431>.

- Atkinson, R C, and R M Shiffrin. "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes." In *Psychology of Learning and Motivation*, 2:89–195. New York: Academic Press, 1968.
- Az-Zawawi, Yahya Abdul Fattah. *Revolusi Menghafal Al-Qur'an*. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
- Bjork, R A. "Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings." In *Metacognition: Knowing about Knowing*, edited by J Metcalfe and A Shimamura. Cambridge: MIT Press, 1994.
- Carr, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton & Company, 2010.
- Cepeda, N J. "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis." *Psychological Bulletin* 132, no. 3 (2006): 354–80.
- Chairani, Lisyia, and Subandi. *Psikologi Santri Penghafal Al-Qur'an: Peranan Regulasi Diri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Craik, F I M, and R S Lockhart. "Levels of Processing: A Framework for Memory Research." *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11, no. 6 (1972).
- Dawud, Abu. "Sunan Abi Dawud Hadith No. 1464," 2026. <https://sunnah.com/abudawud:1464>.
- Deci, Edward L, and Richard M Ryan. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Springer Science & Business Media, 1985.
- . "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health." *Canadian Psychology* 49, no. 3 (2008).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2015.
- DePorter, Bobbi, and Mike Hernacki. *Quantum Learning*. Bandung: Kaifa, 2013.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Djamarah, Syaiful Bahri, and Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Ebbinghaus, Hermann. *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. New York: Dover Publications, 1964.
- Echols, John M, and Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- El-Laboody, Kamil. *Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik Dengan Metode Tabarak*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Epstein, Joyce L. "School, Family, and Community Partnerships." *Phi Delta Kappan* 76, no. 9 (1995): 701–12.
- Fauzan, Masagus H A Yayan. *Quantum Tahfidz: Metode Cepat Dan Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Fauzi, Ahmad. "Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Daya Ingat Santri." *Jurnal Al-Ta'dib* 12, no. 2 (2019): 88–92.
- Fauziah, A, and R Hidayat. "Perbandingan Efektivitas Metode Tabarak Dengan Metode Konvensional Dalam Pembelajaran Tahfidz." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 17, no. 1 (2021): 89–108.
- Fernando, Irfan Teo, and Rini Rahman. "Metode Tabarak Dalam Meningkatkan Kemampuan Hafalan Al-Qur'an Siswa." *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 116.
- Flavell, J H. "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry." *American Psychologist* 34, no. 10 (1979).
- Gardner, Howard. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 1983.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Hattie, John. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge, 2009.
- Husairi. "Urgensi Menghafal Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Anggota Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Huttenlocher, P R. *Neural Plasticity: The Effects of Environment on the Development of the Cerebral Cortex*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
- Johnson, David W, and Roger T Johnson. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- Kaviani, H. "The Impact of Quran Memorization on Brain Function: An FMRI Study." *Journal of Islamic Psychology* 2, no. 1 (2014): 34–48.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Statistik Lembaga Tahfidz Di Indonesia.” Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2023.
- Lenneberg, E H. *Biological Foundations of Language*. New York: Wiley, 1967.
- Lutfi, Ahmad. “Peran Pesantren Tahfidz Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2020): 23–38.
- Maemunah, Siti. “Problematika Santri Pemula Dalam Menghafal Al-Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 45–47.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al- 'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1994.
- Miller, G A. “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information.” *Psychological Review* 63, no. 2 (1956).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Moreno, R, and R Mayer. “Interactive Multimodal Learning Environments.” *Educational Psychology Review* 19, no. 3 (2007).
- Mueller, P A, and D M Oppenheimer. “The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking.” *Psychological Science* 25, no. 6 (2014).
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Menghafal Al-Qur’an: Panduan Lengkap Dan Keutamaannya*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- . *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 2006.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Nurhayati, S. “Efektivitas Metode Tabarak Dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2019): 156–70.
- Paivio, Allan. *Imagery and Verbal Processes*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
- Perkins, David N, and Gavriel Salomon. “Transfer of Learning.” In *International Encyclopedia of Education*, 2nd ed. Oxford: Pergamon Press, 1992.

- Piaget, Jean. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge, 2001.
- Populix. "Triangulasi: Definisi, Jenis, Contoh Dalam Penelitian." Populix, February 14, 2023. <https://info.populix.co/articles/triangulasi-adalah/>.
- Pujiati. "Triangulasi Data: Arti Penting, Jenis, Kelebihan, Contohnya." Penerbit Deepublish, February 14, 2025. <https://penerbitdeepublish.com/information/triangulasi-data/>.
- Qasim, Amjad. *Kaifa Tahfazzh Al-Qur'an Fi Syahr*. Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005.
- Rauf, Abdul Aziz Abdul. *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- . *Pedoman Dauroh Al-Qur'an: Kaifa Tahfazzhul Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Markaz Al-Qur'an, 2004.
- RevoU. "Triangulasi Data." RevoU, February 14, 2024. <https://www.revou.co/kosakata/triangulasi-data>.
- Roediger, H L, and J D Karpicke. "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention." *Psychological Science* 17, no. 3 (2006).
- Sa'dullah. *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- . *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Saleh, S, and M M Awang. "Effectiveness of Quranic Memorization Program on Students' Memory and Academic Performance." *International Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2017): 78–92.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sardiman. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shams, L, and A R Seitz. "Benefits of Multisensory Learning." *Trends in Cognitive Sciences* 12, no. 11 (2008).
- Shore, R. *Rethinking the Brain: New Insights into Early Development*. New York: Families and Work Institute, 1997.
- Slavin, Robert E. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. Boston: Allyn and Bacon, 1995.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Kencana, 2018.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syarbini, Amirullah. *Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Tomlinson, Carol A. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria: ASCD, 2014.
- Uno, Hamzah B. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif Dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
- Wahid, Wiwi Alawiyah. *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Werker, J F, and R C Tees. "Speech Perception as a Window for Understanding Plasticity and Commitment in Language Systems of the Brain." *Developmental Psychobiology* 46, no. 3 (2005).
- Wood, D, J S Bruner, and G Ross. "The Role of Tutoring in Problem Solving." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 17, no. 2 (1976): 89–100.
- Zamani, Zaki, and Makhi Ulya Syibromalisi. *Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Kautsar, 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara Pembina Yayasan

Nama : Ustadz H. Mara Sakti Harahap LC., Dipl
Jenis kelamin : Laki - Laki
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Pembina Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana
Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang melatarbelakangi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat memilih Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz?	Cordobana memilih Metode Tabarak karena memanfaatkan masa golden age anak, ramah anak, berbasis pendengaran (sam'i), terstruktur, dan terbukti mampu membantu anak menghafal Al-Qur'an sejak usia dini dengan hafalan yang kuat.
2.	Bagaimana perencanaan penerapan Metode Tabarak pada santri Level 1?	Perencanaan dilakukan melalui pemetaan kemampuan dasar santri, penyusunan timeline harian, mingguan, dan bulanan, serta pelatihan guru agar sesuai dengan

No	Pertanyaan	Jawaban
		standar master audio Metode Tabarok.
3.	Bagaimana pelaksanaan Metode Tabarok pada santri Level 1 di Cordobana?	Pelaksanaan menggunakan sistem talaqqi dan repetisi intensif melalui tahapan mendengar, mengikuti, dan mengulang, dengan kedisiplinan waktu yang ketat.
4.	Bagaimana penggunaan media audio-visual dalam penerapan Metode Tabarok?	Media audio-visual digunakan sebagai sarana strategis melalui audio berkualitas tinggi dan media visual seperti proyektor.
5.	Bagaimana perkembangan hafalan santri setelah mengikuti Metode Tabarok?	Perkembangan santri sangat signifikan, baik dari segi fokus, kuantitas hafalan, maupun kualitas bacaan. Hafalan menjadi lebih kuat karena dibangun melalui pendengaran yang matang.
6.	Bagaimana efektivitas Metode Tabarok pada santri Level 1?	Metode Tabarok dinilai sangat efektif karena memaksimalkan fungsi pendengaran anak sehingga mereka dapat meniru bacaan yang benar

No	Pertanyaan	Jawaban
		tanpa terbebani teori yang rumit.
7.	Apa saja faktor pendukung keberhasilan penerapan Metode Tabarok di Cordobana?	Faktor pendukungnya meliputi guru yang kompeten dan tegas, fasilitas yang memadai, serta sinergi dan keterlibatan aktif orang tua di rumah.
8.	Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan Metode Tabarok pada Level 1?	Hambatan yang sering ditemui adalah mood anak yang labil dan ketidakkonsistenan sebagian orang tua dalam mendampingi hafalan di rumah.
9.	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi mood anak yang labil?	Upaya yang dilakukan adalah memberikan ice breaking yang islami dan edukatif serta memodifikasi media pembelajaran agar lebih menarik.
10.	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakkonsistenan orang tua dalam mendampingi hafalan anak?	Cordobana melakukan kontrol melalui buku penghubung, evaluasi mingguan, dan pemanggilan orang tua untuk edukasi ulang apabila diperlukan.

2. Wawancara Pengajar 1

Nama : Zahra Ramadhani Siregar

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 22 Tahun

Jenjang Ajar : Level 1

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahapan pembelajaran tahfidz menggunakan Metode Tabarak di kelas?	Pembelajaran dimulai dengan pembukaan dan doa, kemudian santri memperbaiki bacaan Al-Qur'an bersama muayassiroh. Setelah itu santri menyimak bacaan Syaikh melalui media audio, dilanjutkan dengan pengulangan ayat atau surah hingga hafal. Hafalan kemudian disetorkan kepada muayassiroh untuk diperiksa tajwid dan kelancarannya.
2.	Bagaimana penerapan pengulangan ayat (tikrar) dalam membantu hafalan santri?	Pengulangan ayat dilakukan secara terus-menerus sesuai kemampuan santri. Metode tikrar membantu santri lebih mudah mengingat ayat dan memperkuat hafalan mereka.

No	Pertanyaan	Jawaban
3.	Bagaimana penggunaan media audio-visual dalam proses pembelajaran?	Media audio-visual digunakan untuk membantu santri mendengarkan pelafalan ayat yang benar dan menarik perhatian mereka selama belajar. Audio murattal membantu meniru makharijul huruf, sedangkan video atau tampilan visual membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan.
4.	Bagaimana perkembangan kelancaran dan kualitas hafalan santri setelah menggunakan metode tersebut?	Sebagian besar santri menunjukkan perkembangan yang baik. Hafalan menjadi lebih lancar, pelafalan lebih tepat, dan santri lebih cepat mengingat ayat. Hal ini juga didukung oleh muraja'ah atau pengulangan yang rutin dilakukan.
5.	Bagaimana respon dan antusiasme santri selama pembelajaran berlangsung?	Santri umumnya menunjukkan respon yang positif dan antusias. Mereka lebih semangat mengikuti kegiatan karena pembelajaran dilakukan

No	Pertanyaan	Jawaban
		secara interaktif dan menggunakan media yang menarik.
6.	Apa saja faktor pendukung dalam keberhasilan pembelajaran tahfidz menggunakan Metode Tabarak?	Faktor pendukung meliputi dukungan orang tua, konsistensi guru dalam membimbing, penggunaan media audio, lingkungan yang nyaman, rutinitas muraja'ah setiap hari, serta motivasi yang diberikan kepada santri.
7.	Apa kendala yang sering dihadapi dalam pembelajaran dan bagaimana solusi mengatasinya?	Kendala yang sering muncul adalah perbedaan kemampuan hafalan santri, kurang fokus saat belajar, dan kurangnya muraja'ah di rumah. Solusinya adalah memberikan pendampingan yang lebih intensif, memberikan motivasi kepada santri, serta menjalin kerja sama dengan orang tua agar hafalan tetap diulang di rumah.

3. Wawancara Pengajar 2

Nama : Sri Khoerunnisa

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 21 Tahun

Jenjang Ajar : Level 1

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman muyassiroh dalam menerapkan Metode Tabarak pada santri Level 1?	Pengalaman yang saya dapatkan sangat berharga, karena dengan penggunaan metode tabarak, sangat memudahkan saya dalam membantu para ananda, dalam menghafal Al-Qur'an maupun memurojaahnya, karena dalam Metode tabarak, hafalan para santri sudah disusun dengan strategi dan pembelajaran yang terstruktur.
2.	Bagaimana peran muyassiroh dalam membimbing dan menjaga hafalan santri?	Peran saya sebagai muyassiroh, saya bertindak sebagai penyimak yang jeli saat proses talaqqi. Saya memastikan makharijul huruf dan tajwid para santri sudah tepat dan

No	Pertanyaan	Jawaban
		sesuai dengan standar yang dicontohkan dalam Metode Tabarok, sebelum mereka melanjutkan ke level berikutnya.
3.	Bagaimana pengaruh media audio-visual terhadap kemampuan hafalan santri?	Pengaruh media audio-visual terhadap kemampuan hafalan santri, secara ringkas, media audio-visual memiliki pengaruh yang sangat besar karena membuat santri lebih cepat menghafal, lebih kuat ingatannya, dan tidak mudah bosan. Ketika mata dan telinga fokus bersamaan, otak santri akan lebih mudah menyerap materi. Visualisasi pada video, seperti teks yang menarik atau gerakan isyarat berfungsi sebagai alat bantu pengingat yang membuat hafalan tidak mudah hilang. Selain itu, karena visual bisa menampilkan gerakan bibir syekh secara jelas, santri dapat meniru lafal

No	Pertanyaan	Jawaban
		(makhraj) dan tajwid dengan jauh lebih tepat dan akurat. Proses menghafal pun terasa lebih hidup dan menyenangkan bagi mereka.
4.	Bagaimana perubahan kemampuan hafalan santri setelah menggunakan Metode Tabarak?	Alhamdulillah perubahan hafalan mereka sangat baik, karena beberapa santri yang ada disini, sebelumnya juga pernah menghafal disekolah atau tempat lain, akan tetapi pada awal masuk, mereka masih banyak melakukan kesalahan makhroj, dan tajwid, serta hafalan yang belum kuat, semenjak menggunakan metode Tabarak, bacaan maupun hafalan mereka mengalami perubahan yang sangat signifikan.
5.	Menurut muyassiroh, apa kelebihan Metode Tabarak dibandingkan metode lainnya?	Jika metode lain sering kali menuntut anak untuk bisa membaca dan berpikir keras terlebih dahulu, Metode Tabarak justru memanfaatkan fitrah pendengaran anak

No	Pertanyaan	Jawaban
		usia dini untuk merekam Al-Qur'an dengan cara yang menyenangkan dan terukur.
6.	Apa faktor yang paling mendukung keberhasilan hafalan santri?	Faktor paling mendukung: Kemampuan dan kefokusan santri, lingkungan yang nyaman, peran muyassiroh, pendampingan orangtua dirumah.
7.	Apa hambatan yang paling sering dialami santri dalam menghafal Al-Qur'an?	Hambatan: Kurang fokus, kemampuan yang berbeda-beda, kurangnya pendampingan orang tua, dan kehadiran santri yang tidak rutin.

4. Wawancara Santri Putra

Nama : Muhammad Alfarezy Lubis

Jenis kelamin : Laki - Laki

Usia : 7 Tahun

Jenjang : Level 1

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah kamu senang belajar Al-Qur'an menggunakan Metode Tabarak? Mengapa?	Suka banget, soalnya seru, kita belajarnya sambil liat TV. Terus ada gamenya juga, jadi Rezi nggak bosan dan nggak ngantuk.
2.	Bagaimana cara muyassiroh mengajarkan hafalan di kelas?	Muyassiroh baik banget, kalau ngajar suaranya dikerasin terus kita ikutin bareng-bareng. Satu ayat dibaca berulang-ulang sampai tangan muyassiroh bikin gerakan "stop", baru kita ganti ayat lain. Seru deh, kaya paduan suara!
3.	Apakah speaker atau murottal membantu kamu lebih mudah menghafal?	Iya, membantu banget. Speaker-nya kan disetel terus di kelas, jadi nadanya nempel terus di kepala Rezi, sampai dibawa mimpi.

No	Pertanyaan	Jawaban
4.	Apakah hafalanmu menjadi lebih lancar setelah sering mendengarkan murottal?	Lebih lancar, malah kadang Rezi belum hafal beneran, tapi pas denger murottal-nya, lidah Rezi langsung otomatis bisa ngikutin kelanjutannya.
5.	Apa yang membuat kamu semangat menghafal Al-Qur'an?	Rezi mau kasih mahkota emas buat Mama sama Papa di surga nanti. Terus kalau hafalan Rezi nambah, Muyassiroh suka kasi reward bintang terbanyak
6.	Apa kesulitan yang sering kamu rasakan saat menghafal?	Kalau ayatnya panjang-panjang, Rezi suka kehabisan napas. Terus ada kata-kata yang mirip banget, Rezi suka ketuker antara ayat yang di atas sama ayat yang di bawahnya.
7.	Apa yang dilakukan muyassiroh ketika kamu mengalami kesulitan menghafal?	Muyassiroh nggak marah kok. Muyassiroh bakal deketin Rezi, terus dipotong ayatnya pendek-pendek banget biar Rezi bisa ngikutin pelan-pelan.

5. Wawancara Santri Putri

Nama : Qhaira Namira Ritonga

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 7 Tahun

Jenjang : Level 1

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah kamu senang belajar Al-Qur'an menggunakan Metode Tabarak? Mengapa?	Senang sekali, karena lewat Metode Tabarak, Qhaira jadi bisa dengerin bacaan Syaikh yang aslinya. Suaranya bagus sekali, Qhaira jadi pengen bisa ngaji seindah itu juga.
2.	Bagaimana cara muyassiroh mengajarkan hafalan di kelas?	Muyassiroh biasanya pakai gerakan tangan (isyarat). Jadi kalau bacaannya panjang atau pendek, muyassiroh kasih kode pakai jarinya. Itu bikin Qhaira sama temen-temen jadi tahu mana yang harus dibaca panjang.
3.	Apakah speaker atau murottal membantu kamu lebih mudah menghafal?	Sangat membantu. Soalnya kalau di rumah, Qhaira juga suka setel speakernya sambil main boneka atau sebelum tidur. Jadi hafalannya masuk sendiri ke ingatan Qhaira.

No	Pertanyaan	Jawaban
4.	Apakah hafalanmu menjadi lebih lancar setelah sering mendengarkan murottal?	Iya, jadi lebih lancar dan pelafalan (makhorijul huruf) Qhaira jadi lebih bener. Qhaira jadi tahu mana huruf yang harus dibaca tebal atau tipis karena sering dengerin dari murottal.
5.	Apa yang membuat kamu semangat menghafal Al-Qur'an?	Qhaira ingin jadi anak sholehah kesayangan Allah. Qhaira juga seneng kalau lihat nenek tersenyum bahagia pas Qhaira lagi murojaah di depan mereka.
6.	Apa kesulitan yang sering kamu rasakan saat menghafal?	Kadang Qhaira suka lupa huruf awal di ayat selanjutnya. Jadi Qhaira tahu kelanjutannya, tapi kalau depannya lupa, Qhaira jadi bingung harus mulai dari kata apa.
7.	Apa yang dilakukan muyassiroh ketika kamu mengalami kesulitan menghafal?	Muyassiroh bakal kasih tahu huruf depannya aja, terus nanti Qhaira langsung inget lagi. Muyassiroh juga selalu bilang, "Nggak apa-apa Qhaira, pelan-pelan saja ya, Allah sayang sama anak yang mau berusaha."

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

STAI DARUL QALAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
 Jalan Raya Kresek - Gandaria Km.1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang - Banten, Pos 15834
 Telp. 081511095694, Email: dqstai@gmail.com, Website: www.staidq.ac.id

Nomor : 01/STAIHQ/V/2026
 Lampiran :-
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
 Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk proposal skripsi mahasiswa program Strata-I Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia yang bekerja sama dengan STAI Darul Qalam Tangerang tersebut di bawah ini;

Nama : Nurazizah
 NIM SUI : 1002140
 NIM DIKTI : 22230105109
 Judul Skripsi : Efektivitas Metode Tabarok dalam Mengembangkan Hafalan Al-Qur'an pada Santri Level 1: Studi Kualitatif di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat
 Tempat penelitian : Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat
 Lama Penelitian : 4 Bulan

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon agar yang bersangkutan dapat diizinkan mengunjungi Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, guna mencari bahan-bahan penelitian. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan dari kami. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 22 Mei 2026
 Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

 Drs. H. Abdurrahim, MA

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian:

MARKAZ TAHFIDZ CORDOBANA RANTAU PRAPAT

Jln. Padat Karya, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu

Rantauprapat, 15 Juni 2026

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 001/MTC-RP/VI/2026

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Ustadz H. Mara Sakti Harahap Lc., Dipl
Jabatan : Pembina Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurazizah
NIM : 22230105109
Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang
Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Metode Tabarak dalam Mengembangkan Hafalan Al-Qur'an pada Santri Level 1: Studi Kualitatif di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja-samanya, kami ucapkan terima-kasih.

Rantau Prapat, 15 Juni 2026
Pembina Yayasan

Ustadz H. Mara Sakti Harahap Lc., Dipl

Surat Keterangan Wawancara:

MARKAZ TAHFIDZ CORDOBANA RANTAU PRAPAT

Jln. Padat Karya, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu

Rantau Prapat, 22 Mei 2026

SURAT KETERANGAN WAWANCARA Nomor: 001/MTC-RP/V/2026

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Zahra Ramadhani Siregar

Jabatan : Pengajar Level 1

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurazizah

NIM : 22230105109

Perguruan Tinggi : STAI Darul Qalam Tangerang

Fakultas/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Metode Tabarak dalam Mengembangkan Hafalan Al-Qur'an pada Santri Level 1: Studi Kualitatif di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat".

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja-samanya, kami ucapkan terima-kasih.

Rantau Prapat, 22 Mei 2026

Narasumber

Zahra Ramadhani Siregar

Kegiatan Wawancara dengan Pembina Yayasan:

Kegiatan Wawancara dengan Pengajar 2:

Kegiatan Wawancara dengan Santri Putri:

Lampiran 4. Foto Media Visual dalam Pembelajaran

MEDIA VISUAL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHAFAL DAN MUROJA'AH

The visual aid consists of the following text and translations:

Arabic Text	Indonesian Translation
وَإِذَا الْيَمَامُ أَفْطَرَتْ ١	apabila langit berputar
وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْفَرَّتْ ٢	dan apabila bintang-bintang jatuh berantakan
وَإِذَا السَّمَاءُ كُفِّرَتْ ٣	apabila langit terkoyak
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْرَجَتْ ٤	dan apabila bumi ditenggelamkan
أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سُبُلًا ٥	apakah ia tidak menjadikan untuk kalian jalan-jalan
وَإِذَا الْبُحُورُ مُدْبِرَتْ ٦	apabila lautan berputar
وَأَخْرَجَتْ ٧	dan mengeluarkan
بَابِهَا الْإِنْسَانَ مَا عَبَّرَهُ ٨	dan mengeluarkan manusia apa yang ia ucapkan
وَأَخْرَجَتْ ٩	dan mengeluarkan
فَأَخْرَجَتْ ١٠	dan mengeluarkan
فَأَخْرَجَتْ ١١	dan mengeluarkan

Lampiran 5. Foto Kegiatan Sekolah

PEMBAGIAN SERTIFIKAT LOMBA MEWARNAI

KEGIATAN TASMI' KENAIKAN LEVEL

KEGIATAN TAHSIN

KEGIATAN SETORAN HAFALAN

MENGIKUTI SYEKH MELALUI MEDIA VISUAL

MUROJA'AH BERSAMA

KEGIATAN OUTBOUND TAHUNAN

KEGIATAN WISUDA AKBAR

